

NODES – Nord Ovest Digitale e Sostenibile

Guidelines on effective marketing strategies

SPOKE N 3 – Tourism and culture industry

FP TOEP - TOURISM OPEN-ENDED EXPERIMENTATION PLATFORM

DELIVERABLE D 1.4

Version history

No.	Date	Details	Author(s)
1	30/09/2025		Stefania Cerutti, Christian Violi

This document is part of the project NODES which has received funding from the MUR – Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5 – Creazione e rafforzamento di “Ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S” – del PNRR funded by the European Union - NextGenerationEU with grant agreement no. ECS00000036

Contents

1. Introduction.....	5
1.1 Attività di ricerca industriale	5
2. Descrizione delle Attività Svolte	5
2.1 Validazione dei contenuti	5
2.2 Analytics e marketing:	11
2.3 Strategie di Marketing	21
2.4 Protezione della Proprietà Intellettuale nelle Piattaforme Turistiche	22
2.5 APPROFONDIMENTO IPR	23
2.6 INDICAZIONI PER UNA CORRETTA TUTELA DEL PROGETTO	33
2.7 PROFILI PRIVACY	38

Glossary

	Definition
Hub Coordinator (HC)	The Hub Coordinator represents the single point of contact for the implementation of the innovation ecosystem towards the MUR. It carries out the management and coordination activities of the innovation ecosystem, receives the fundings, verifies, and transmits to the MUR the reporting of the activities carried out by the Spoke and their affiliates.
National Recovery and Resilience Plan (NRRP)	This document uses the Italian acronym for the NRRP, which is PNRR (Piano Nazionale della Ripresa e Resilienza)
Research Program Manager	The person who will be the responsible for the overall scientific contents of the NODES project. The NODES will appoint the Research Program Manager. It refers to "Responsabile del Programma di Ricerca" in the MUR's Call of proposal for "Ecosistemi di Innovazione"
NODES' Research and innovation program	NODES' Research and Innovation program is articulated in specific programs for each Spoke, with the aim to promote and support applied research on topics consistent with the Intelligent Specialization Strategy, with the guidelines of the 2021-2027 partnership agreement scheme, with regional operational plans and regional and national research and innovation priorities. Although NODES' Spokes are concentrated on different themes, they will organize their activities and actions within a common framework – NODES' Booster Methodology
Spoke Coordinator	The University in charge of coordinating the Spoke's ecosystem. It refers to "Spoke" in the MUR's Call of proposal for "Ecosistemi di Innovazione"
Spoke Data Manager	The person who will be the responsible for the monitoring and management of data generated at the Spoke level. The Spoke Coordinator will appoint the Spoke Data Manager.
Spoke Partner	The entity associated to the Spoke Coordinator. It can be an Innovation Cluster, Competence Center, Research Center related to the Spoke's ecosystem and contributes to achieve objectives and impact under the Spoke' leadership and management. It refers to "soggetti affiliati" in the MUR's Call of proposal for "Ecosistemi di Innovazione".
Spoke Project manager	The person who will be the responsible for the management, coordination and progress of the project at the Spoke level. The Spoke Coordinator will appoint the Spoke Project Manager.
Spoke research and innovation program	NODES' Research and Innovation program is articulated in specific programs for each Spokes. The spoke will leverage a consolidated collaboration with leading private and public companies and will focus the applied research activity on technological domains and applications that can favour the integration of SMEs into new value chains.
Spoke Scientific and Technical Manager	The person who will be the responsible for the overall scientific contents of the project at the Spoke level. The Spoke Coordinator will appoint the Spoke Scientific and Technical Manager.
Spoke Stakeholders Committee (SC)	Consultation structure formed by relevant stakeholders (Government, universities, companies, civil society, third sector, etc.)
Spoke Thematic	General target focus and domain of the Spoke research.
Spoke Topics	Specific areas/lines of development within the Spoke.

Spoke Work Package Leader	At the Spoke level, Work Packages (WPs) will be organized by WP leaders, who will be responsible for performance evaluation and reporting.
Flagship Project	Main research project at the Spoke level with the goal of prototyping, testing, demonstrating the research activities towards higher TRLs.

1. Introduction

1.1 Attività di ricerca industriale

Il supporto è dedicato allo sviluppo di TOEP nella direzione di una Digital Experience Platform integrata con elementi di acquisizione di contenuti in background knowledge validati e strumenti di marketing su canali tradizionali. In particolare, si tratta di supportare lo sviluppo di un modello exploitabile e innovativo per gestire la realizzazione di questa realtà tenuto conto delle particolarità della stessa: soluzione open source, approccio da piattaforma SAAS, non orientata al mercato di integrazione verticale aziendale (come realtà proprietarie tipo Salesforce).

2. Descrizione delle Attività Svolte

2.1 Validazione dei contenuti

La validazione dei contenuti è un passaggio cruciale per garantire l'accuratezza, l'affidabilità e la coerenza delle informazioni presenti sulla piattaforma. Questo processo è particolarmente importante per le piattaforme turistiche, dove l'affidabilità delle informazioni è fondamentale per l'esperienza dell'utente.

Attraverso metodologie classiche di valutazione e tecniche di brokerage, è stato svolto un lavoro di test sui contenuti della piattaforma, sia in fase preventiva (durante lo sviluppo della piattaforma stessa), sia in fase finale, attraverso delle simulazioni che hanno permesso di validare le modalità di inserimento dei contenuti, diversificati per segmenti di potenziale offerta, e il risultato in termini di fruizione da parte degli utenti finali. Tali simulazioni sono avvenute in una prima fase attraverso un processo di testing interno, e successivamente utilizzando tecniche di brokerage, attraverso il coinvolgimento di potenziali utenti effettivi, seppure ancora in ambiente protetto. I feedback raccolti nelle due fasi sono stati trasferiti al gruppo di lavoro, che ha potuto rivedere il software e integrare le modifiche necessarie per migliorare l'esperienza di fruizione da parte di entrambe le tipologie di utenti (offerta e domanda). Un secondo passaggio di validazione ha permesso di controllare che le variazioni introdotte avessero effettivamente raggiunto i risultati ipotizzati.

Tecniche di Validazione utilizzate:

- **Revisione umana:** La revisione manuale da parte di esperti del settore o di redattori è una delle tecniche più comuni. Consente di valutare la qualità dei contenuti, l'ortografia, la grammatica e la coerenza con il tono di voce della piattaforma.
- **Checklists:** L'utilizzo di checklist per verificare la presenza di tutti gli elementi essenziali di un contenuto (titolo, immagini, descrizioni, ecc.) e la conformità a determinati standard di qualità.
- **Confronto con fonti attendibili:** Confrontare le informazioni con fonti attendibili (es. siti ufficiali, guide turistiche) per verificarne l'accuratezza.
- **Strumenti di controllo ortografico e grammaticale:** Utilizzare strumenti informatici per individuare errori ortografici e grammaticali.

- **Valutazione della rilevanza:** Verificare che i contenuti siano pertinenti per il target di riferimento e che rispondano alle loro esigenze.

Tecniche di Validazione tramite Brokerage

Il brokerage, in questo contesto, si riferisce all'attività di mediazione tra la piattaforma e i fornitori di contenuti. Le tecniche di validazione tramite brokerage hanno incluso:

- **Valutazione dei fornitori:** Selezionare fornitori di contenuti affidabili e valutarne la competenza e l'esperienza nel settore.
- **Definizione di linee guida:** Stabilire linee guida chiare e dettagliate per i fornitori, riguardanti il formato dei contenuti, lo stile, il linguaggio e le informazioni da includere.
- **Contratti di collaborazione:** Stipulare contratti che definiscano i diritti e gli obblighi di entrambe le parti, compresa la responsabilità per la qualità dei contenuti.
- **Sistemi di rating:** Implementare un sistema di valutazione dei fornitori in base alla qualità dei contenuti forniti.
- **Monitoraggio continuo:** Monitorare costantemente la qualità dei contenuti forniti dai partner e intervenire in caso di problemi.

Tecniche di Validazione Specifiche per le Piattaforme Turistiche

- **Geolocalizzazione:** Verificare l'accuratezza delle informazioni geografiche relative a luoghi, attrazioni e attività.
- **Aggiornamento periodico:** Verificare regolarmente l'accuratezza delle informazioni, soprattutto per quanto riguarda orari, prezzi e disponibilità.
- **Recensioni degli utenti:** Utilizzare le recensioni degli utenti come strumento di validazione, tenendo conto del feedback degli utenti per migliorare la qualità dei contenuti.
- **Partnership con enti turistici:** Collaborare con enti turistici locali per ottenere informazioni aggiornate e accurate.

Benefici della Validazione dei Contenuti

- **Aumento della fiducia degli utenti:** Contenuti accurati e affidabili aumentano la credibilità della piattaforma.
- **Miglioramento dell'esperienza utente:** Contenuti pertinenti e ben organizzati facilitano la ricerca delle informazioni e la pianificazione dei viaggi.
- **Riduzione dei costi:** La prevenzione degli errori e delle informazioni obsolete riduce i costi di correzione e aggiornamento.

- **Ottimizzazione SEO:** Contenuti di alta qualità migliorano il posizionamento della piattaforma nei motori di ricerca.

Feedback prima fase di validazione:

- TIPOLOGIE DI BIGLIETTI

Se ci sono varie tipologie di ingresso, come e dove è possibile indicare le caratteristiche per cui è possibile selezionare una delle tipologie di biglietto.

- CALENDARIO EVENTI

Dare la possibilità di scelta dell'anno, chiaramente dal 2024 in poi (non dal 2024 e indietro, che è poco sensato) per agevolare il caricamento delle date all'utente.

- PROFILO UTENTE

Mi permette di valutare questa esperienza che in realtà sarebbe dal 15/11 e oggi è il 12/11/2024:

E la posso già recensire?

- Sarebbe forse utile avere una suddivisione delle possibilità attività per MESI? (in modo tale che un utente abbia modo di sapere in che periodo si svolge l'attività)
- Sarebbe inoltre meglio che creassero il numero di pagina in merito alle varie attività proposte, essendo un numero maggiore, bisogna muoversi per visualizzarle ma per il PC è scomodo. La sbarra di movimento infatti non è agevole da PC, forse sarebbe meglio mettere numeri di pagina per spostarsi.

TEST EFFETTUATO DA: AGENZIA DI VIAGGI

Il caricamento è risultato intuitivo e veloce, non sono state riscontrate particolari difficoltà.

Da PC, l'operatore non visualizzava nella home page l'attività appena caricata. Non è intuitivo il fatto di dover scorrere la barra per visualizzare tutte le attività.

Suggerisce una catalogazione delle attività in base alle categorie selezionate in fase di caricamento, in modo tale che l'utente sia più facilitato nella ricerca dell'attività di proprio

interesse e non si confonda tra tutte le varie attività proposte o si stanchi di scorrere per trovare quella di suo interesse.

- **Miglioramento dei processi di acquisizione:**

- Descrizione dei sistemi di semi-automazione implementati.
- Aumento dell'efficienza nei processi di acquisizione.
- Riduzione dei costi operativi.

Esempi di processi semi-automatici di acquisizione:

- **Scraping strutturato:** Utilizzo di strumenti per estrarre dati da siti web specifici (es. siti delle attrazioni turistiche, blog di viaggiatori) e importarli in modo strutturato nella piattaforma. Questo processo può essere automatizzato per aggiornare regolarmente le informazioni.
- **API di terze parti:** Integrazione con API di fornitori di dati (es. meteo, trasporti, eventi) per ottenere informazioni in tempo reale e aggiornarle automaticamente.
- **Formulari online:** Creazione di moduli online semplificati per consentire a utenti, partner e fornitori di inserire nuovi contenuti (es. recensioni, eventi, punti di interesse) in modo autonomo.
- **Workflow di approvazione:** Implementazione di un flusso di lavoro per la revisione e l'approvazione dei contenuti inseriti dagli utenti o dai partner, prima della loro pubblicazione sulla piattaforma.
- **Classificazione automatica:** Utilizzo di algoritmi di machine learning per classificare automaticamente i contenuti in base a categorie predefinite (es. alloggi, ristoranti, attività).
- **Traduzione automatica:** Implementazione di strumenti di traduzione automatica per rendere i contenuti disponibili in più lingue.

Benefici dei processi semi-automatici:

- **Aumento della velocità:** Riduzione dei tempi di inserimento dei dati e aggiornamento delle informazioni.
- **Maggiore accuratezza:** Minimizzazione degli errori manuali e miglioramento della qualità dei dati.
- **Scalabilità:** Capacità di gestire un volume maggiore di dati e di espandere la piattaforma.
- **Flessibilità:** Possibilità di adattare i processi alle nuove esigenze e alle evoluzioni tecnologiche.

Approfondimenti:

- **Qualità dei dati:** È fondamentale definire criteri di qualità per i dati acquisiti e implementare meccanismi di controllo per garantire la loro accuratezza e coerenza.

- **Integrazione con altri sistemi:** I processi di acquisizione devono essere integrati con altri sistemi della piattaforma (es. motore di ricerca, sistema di raccomandazione) per garantire un'esperienza utente fluida.
- **Sicurezza dei dati:** È necessario proteggere i dati acquisiti da accessi non autorizzati e garantire la conformità alle normative sulla privacy.

Esempi specifici per una piattaforma turistica:

- **Acquisizione di recensioni:** Implementare un sistema di scraping per raccogliere recensioni da diverse piattaforme e aggregarle sulla propria piattaforma.
- **Integrazione con calendari di eventi:** Utilizzare API per sincronizzare i calendari degli eventi locali e nazionali.
- **Acquisizione di dati sui trasporti:** Integrare dati sui trasporti pubblici e privati per offrire agli utenti informazioni complete sugli spostamenti.
- **Creazione di un marketplace per le esperienze locali:** Permettere agli utenti locali di creare e vendere esperienze uniche attraverso la piattaforma.

In conclusione, l'automatizzazione dei processi di acquisizione è fondamentale per garantire l'aggiornamento costante e la qualità dei contenuti di una piattaforma turistica. Scegliendo le soluzioni più adatte al proprio contesto, è possibile ottenere un notevole miglioramento dell'efficienza e dell'esperienza utente.

Ecco alcune proposte per migliorare la gestione dei processi, attraverso sistemi di semi-automazione:

1. Creazione di un Form di Inserimento Intuitivo e Strutturato:

- **Campi predefiniti:** Definire campi specifici per ogni tipologia di attività (sagra, esperienza enogastronomica, ecc.) per facilitare l'inserimento dei dati.
- **Aiuto contestuale:** Fornire suggerimenti o esempi per ogni campo, rendendo l'inserimento più semplice anche per utenti meno esperti.
- **Validazione automatica:** Implementare controlli automatici per verificare la correttezza dei dati inseriti (es. formati di data, indirizzi).
- **Upload di file:** Permettere l'upload di immagini, video e altri materiali promozionali in diversi formati.

2. Automatizzazione della Moderazione:

- **Workflow di approvazione:** Definire un flusso di lavoro per la revisione e l'approvazione delle informazioni inserite dai fornitori.
- **Checklists automatiche:** Creare checklist di controllo per verificare la completezza e l'accuratezza dei dati.
- **Notifiche automatiche:** Inviare notifiche ai fornitori in caso di informazioni mancanti o errate.

3. Integrazione con Sistemi Esterni:

- **Calendari di eventi:** Collegare la piattaforma a calendari di eventi pubblici per importare automaticamente informazioni su manifestazioni di rilievo.
- **Database di luoghi:** Integrare con database di luoghi (Google Maps, OpenStreetMap) per geolocalizzare automaticamente le attività.
- **Sistemi di pagamento:** Permettere ai fornitori di effettuare pagamenti online per la pubblicazione delle loro attività (se previsto).

4. Area Riservata ai Fornitori:

- **Dashboard personalizzato:** Fornire ai fornitori un'area riservata dove possono visualizzare le proprie attività pubblicate, modificare i dati, visualizzare le statistiche e gestire le comunicazioni.
- **Strumenti di reporting:** Offrire strumenti per monitorare le performance delle loro attività (visualizzazioni, prenotazioni, ecc.).

5. Utilizzo di Intelligenza Artificiale:

- **Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR):** Automatizzare l'estrazione di dati da documenti scansionati (es. volantini, brochure).
- **Classificazione automatica:** Utilizzare algoritmi di machine learning per classificare automaticamente le attività in base alle categorie predefinite.
- **Traduzione automatica:** Permettere ai fornitori di inserire informazioni in diverse lingue e tradurle automaticamente.

2.2 Analytics e marketing:

- Tipologie di analisi implementate (es. analisi del comportamento degli utenti, analisi dei canali di acquisizione).
- Supporto fornito alle attività di marketing.
- Risultati ottenuti in termini di engagement e conversioni.

Analisi di Mercato

Il mercato delle piattaforme online dedicate al turismo e alla valorizzazione del territorio è in continua evoluzione, trainato dalla crescente digitalizzazione dei viaggi e dalla sempre maggiore attenzione dei consumatori verso esperienze autentiche e sostenibili.

- **Competitività:** Il mercato è altamente competitivo, con numerosi attori che offrono soluzioni simili. È fondamentale differenziarsi proponendo una piattaforma innovativa, con funzionalità uniche e un'interfaccia utente intuitiva.
- **Trend di mercato:**
 - **Personalizzazione:** Gli utenti si aspettano esperienze su misura, quindi la piattaforma dovrebbe offrire funzionalità di personalizzazione dei contenuti e delle raccomandazioni.

- **Mobile-first:** Un numero crescente di utenti accede ai servizi turistici tramite dispositivi mobili, quindi la piattaforma deve essere ottimizzata per l'utilizzo su smartphone e tablet.
- **Sostenibilità:** C'è una crescente domanda di turismo sostenibile, quindi la piattaforma dovrebbe promuovere esperienze eco-friendly e a basso impatto ambientale.
- **Località:** Gli utenti sono sempre più interessati a scoprire destinazioni meno conosciute e a vivere esperienze autentiche, quindi la piattaforma dovrebbe valorizzare le piccole realtà locali.

Analisi competitor

Di seguito si propone un'analisi delle principali piattaforme già presenti, e anche già in uso da parte di alcune regioni italiane, con caratteristiche simili a TOEP.

POSSIBILI COMPETITORS

1. KuriU

<https://www.kuriu.it/feed/>

KuriU è un'app pensata per gli appassionati di viaggi e per chi ama condividere le proprie esperienze. È un po' come un social network dedicato ai viaggiatori, ma con un focus sulla narrazione e sulla scoperta.

Cosa puoi fare con KuriU?

- **Raccontare le tue avventure:** Puoi creare un diario di viaggio personalizzato, descrivendo le tue esperienze, inserendo foto e video.
- **Ispirarti e ispirarne altri:** Leggi i racconti degli altri utenti, scopri nuovi luoghi, itinerari e consigli di viaggio.
- **Creare la tua community:** Segui gli utenti che condividono i tuoi stessi interessi e interagisci con loro, creando una rete di viaggiatori.
- **Organizzare il tuo prossimo viaggio:** Grazie ai filtri e ai widget, puoi cercare esperienze in base ai tuoi gusti e interessi, come ad esempio tipologia di viaggio, luoghi, attività.
- **Scoprire gemme nascoste:** KuriU ti permette di trovare luoghi meno turistici e scoprire gemme nascoste grazie ai consigli degli altri utenti.

In sostanza, KuriU è una piattaforma che ti permette di:

- **Vivere** le tue esperienze di viaggio
- **Condividere** le tue emozioni e conoscenze
- **Scoprire** nuovi mondi e nuove persone

Perché scegliere KuriU?

- **Focus sulla narrazione:** KuriU valorizza la scrittura e la condivisione di storie, non solo le foto.
- **Community attiva:** Una community di viaggiatori appassionati, sempre pronta a condividere consigli e suggerimenti.
- **Facilità d'uso:** L'app è intuitiva e facile da navigare.
- **Personalizzazione:** Puoi personalizzare la tua esperienza grazie ai numerosi filtri e widget.

In sintesi, KuriU è un'app completa per chi ama viaggiare e vuole vivere un'esperienza di viaggio a 360 gradi.

2. #inLombardia PASS

<https://www.in-lombardia.it/it> (<https://pass.in-lombardia.it/>)

L'app **#inLombardia PASS** è uno strumento innovativo e divertente pensato per farti scoprire tutti i tesori nascosti della Lombardia, giocando!

Cosa puoi fare con questa app:

- **Esplorare:** Visualizza sulla mappa interattiva tutte le attrazioni nelle tue vicinanze e leggi curiosità sul territorio.
- **Fare check-in:** Visita i punti di interesse segnalati e fai check-in per ottenere un punteggio e timbri unici.
- **Divertirti:** Metti alla prova le tue conoscenze con quiz a tema e partecipa a eventi.
- **Condividere:** Condividi la tua esperienza sui social e scala la classifica per diventare il campione della Lombardia!
- **Pianificare:** Trova proposte di viaggio, alloggio e servizi per organizzare al meglio la tua visita.

In poche parole, #inLombardia PASS ti permette di:

- **Scoprire** nuovi luoghi e attività
- **Vivere** esperienze uniche
- **Interagire** con altri appassionati
- **Conoscere** meglio la Lombardia

Perché scaricare l'app?

- **È gratuita:** Puoi scaricarla subito sugli store iOS e Google Play.
- **È facile da usare:** L'interfaccia è intuitiva e ti guiderà passo dopo passo.
- **È sempre aggiornata:** Nuove attrazioni, eventi e funzionalità vengono aggiunte continuamente.
- **È personalizzabile:** Puoi scegliere i temi e le destinazioni che ti interessano di più.

3. GetYourGuide

GetYourGuide è una piattaforma online che ti permette di prenotare un'ampia varietà di attività ed esperienze in tutto il mondo.

Immagina di avere a disposizione un catalogo enorme di tour guidati, visite a musei, attività all'aperto, corsi di cucina, e molto altro ancora, tutto comodamente accessibile dal tuo smartphone o computer. GetYourGuide è proprio questo: un marketplace digitale che mette in contatto viaggiatori come te con operatori turistici locali, offrendoti la possibilità di scoprire e prenotare esperienze uniche e autentiche.

Cosa puoi fare con GetYourGuide?

- **Cercare e prenotare:** Puoi cercare attività in base alla tua destinazione, ai tuoi interessi e al tuo budget. La piattaforma ti offre una vasta gamma di opzioni, dai tour classici ai più originali, permettendoti di personalizzare al massimo il tuo viaggio.
- **Scoprire nuove destinazioni:** GetYourGuide ti aiuta a scoprire luoghi meno conosciuti e a vivere esperienze autentiche, lontano dai circuiti turistici più battuti.
- **Saltare la fila:** Molte attività su GetYourGuide includono l'opzione "salta la fila", permettendoti di risparmiare tempo prezioso e di goderti al massimo la tua visita.
- **Leggere recensioni e vedere foto:** Prima di prenotare, puoi leggere le recensioni di altri viaggiatori e guardare le foto delle attività, per farti un'idea più precisa di ciò che ti aspetta.
- **Pagare in sicurezza:** GetYourGuide utilizza sistemi di pagamento sicuri, garantendoti una transazione protetta.

In sintesi, GetYourGuide è uno strumento indispensabile per chi ama viaggiare e scoprire posti nuovi. Grazie a questa piattaforma, puoi organizzare il tuo viaggio in modo semplice e veloce, prenotando le attività che più ti interessano e personalizzando la tua esperienza.

4. ViaggiArt: evidenzia le attrazioni, gli eventi e i servizi turistici

ViaggiArt è un'app gratuita e completa pensata per tutti coloro che amano viaggiare e scoprire le bellezze artistiche e culturali del nostro Paese.

Cosa puoi fare con ViaggiArt?

- **Esplorare le città d'arte:** L'app ti permette di scoprire monumenti, musei, chiese e altri luoghi di interesse storico-artistico, anche quelli meno conosciuti.
- **Creare itinerari personalizzati:** Grazie alle mappe integrate, puoi facilmente creare itinerari su misura in base ai tuoi interessi e al tempo a disposizione.
- **Trovare eventi e attività:** ViaggiArt ti aiuta a scoprire eventi, mostre, concerti e altre attività culturali in programma nelle città che visiti.
- **Ottenere informazioni utili:** L'app ti fornisce informazioni dettagliate su ogni luogo di interesse, come orari di apertura, prezzi d'ingresso e come raggiungerlo.
- **Condividere le tue esperienze:** Puoi condividere le tue scoperte con amici e familiari sui social media.

Perché usare ViaggiArt?

- **È gratuita:** Puoi scaricarla e utilizzarla senza alcun costo.
- **È facile da usare:** L'interfaccia è intuitiva e ti permette di navigare facilmente tra le varie funzioni.
- **È completa:** Copre una vasta gamma di luoghi di interesse in tutta Italia.
- **È aggiornata:** I dati vengono costantemente aggiornati per garantirti le informazioni più recenti.

In sintesi, ViaggiArt è lo strumento ideale per:

- **Pianificare il tuo prossimo viaggio:** Scopri nuove destinazioni e crea itinerari personalizzati.
- **Scoprire le bellezze nascoste d'Italia:** Vai oltre i soliti luoghi turistici e trova gemme nascoste.
- **Vivere un'esperienza culturale più ricca:** Partecipa a eventi e attività locali.

5. Valle d'Aosta Events

L'app **Valle d'Aosta Events** è uno strumento indispensabile per chiunque voglia scoprire e partecipare agli innumerevoli eventi che animano la Valle d'Aosta durante tutto l'anno.

Cosa puoi fare con questa app?

- **Scoprire eventi:** L'app ti permette di navigare tra un vasto calendario di eventi, dai più grandi e popolari ai più piccoli e nascosti. Potrai trovare concerti, festival, carnevali, mostre, escursioni, degustazioni, eventi sportivi e molto altro ancora.
- **Filtrare la ricerca:** Puoi filtrare gli eventi in base ai tuoi interessi, alla data, alla località e al tipo di attività. In questo modo, troverai facilmente gli eventi che fanno al caso tuo.
- **Ottenere informazioni dettagliate:** Per ogni evento, troverai tutte le informazioni necessarie: data, ora, luogo, descrizione, costi e modalità di partecipazione.
- **Organizzare la tua agenda:** Puoi creare la tua agenda personalizzata aggiungendo gli eventi che ti interessano. Riceverai notifiche per non perderti nulla!
- **Trovare posti dove mangiare:** Oltre agli eventi, l'app ti fornisce anche informazioni utili sui ristoranti e sui servizi di ristorazione della zona.
- **Comunicare con gli organizzatori:** In alcuni casi, puoi comunicare direttamente con gli organizzatori degli eventi per chiedere informazioni o prenotare la tua partecipazione.

In sintesi, l'app Valle d'Aosta Events è:

- **Completa:** Copre un'ampia gamma di eventi, dai più grandi ai più piccoli.
- **Intuitiva:** L'interfaccia è semplice e facile da usare.
- **Personalizzabile:** Puoi creare la tua agenda personalizzata e ricevere notifiche.
- **Informativa:** Fornisce tutte le informazioni necessarie per partecipare agli eventi.

6. Calabria Straordinaria

L'app **Calabria Straordinaria** è un ottimo strumento per chi desidera esplorare la Calabria in modo completo e organizzato. Questa applicazione ti mette a disposizione una vasta gamma di informazioni e servizi turistici, rendendo la tua esperienza di viaggio ancora più piacevole.

Ecco alcune delle principali funzionalità dell'app:

- **Calendario eventi:** Un calendario aggiornato in tempo reale con tutti gli eventi che si svolgono in Calabria, dai festival culturali alle sagre enogastronomiche. Puoi filtrare gli eventi per data e località per trovare quelli che ti interessano di più.
- **Luoghi della cultura e punti di interesse:** Una ricca raccolta di luoghi da visitare, come musei, monumenti, siti archeologici e molto altro. Per ogni luogo, troverai descrizioni dettagliate, immagini e informazioni utili per pianificare la tua visita.
- **Itinerari:** L'app ti propone una serie di itinerari geolocalizzati, ideali per esplorare la regione in autonomia. Potrai scegliere tra percorsi naturalistici, culturali o enogastronomici.
- **Info logistiche e servizi:** Troverai informazioni utili come l'elenco delle strutture alberghiere, dei ristoranti e delle guide turistiche riconosciute dalla Regione Calabria.
- **Contenuti editoriali:** Articoli e suggerimenti per scoprire le bellezze della Calabria, dalle tradizioni locali ai prodotti tipici.

In sintesi, l'app Calabria Straordinaria ti permette di:

- **Organizzare al meglio il tuo viaggio:** pianificando gli itinerari, prenotando le strutture ricettive e scoprendo gli eventi da non perdere.
- **Scoprire luoghi nascosti:** grazie ai contenuti editoriali e agli itinerari proposti.
- **Vivere un'esperienza autentica:** immergendoti nella cultura e nelle tradizioni calabresi.

7. All events – discover Events

L'app **Eventbrite - Scopri gli eventi** è uno strumento molto utile per chi ama scoprire e partecipare a eventi di ogni tipo.

Cosa puoi fare con questa app:

- **Scoprire eventi:** L'app ti permette di trovare facilmente eventi che si svolgono vicino a te o in qualsiasi altra località. Puoi filtrare i risultati in base ai tuoi interessi, come concerti, festival, mostre, conferenze, workshop e molto altro.
- **Ricevere consigli personalizzati:** Eventbrite utilizza algoritmi intelligenti per suggerirti eventi che potrebbero piacerti in base alla tua storia di ricerca e alle tue preferenze.
- **Acquistare biglietti:** Puoi acquistare direttamente i biglietti per gli eventi che ti interessano, saltando la fila e risparmiando tempo.
- **Tenere traccia dei tuoi eventi:** L'app ti permette di creare una lista dei tuoi eventi preferiti e di ricevere notifiche sugli aggiornamenti.
- **Condividere gli eventi con gli amici:** Puoi facilmente condividere gli eventi che ti piacciono con i tuoi amici sui social media o via messaggio.

In sostanza, Eventbrite è come un'agenda digitale per gli eventi, che ti aiuta a:

- **Stare aggiornato:** sugli eventi più interessanti della tua città e del mondo.
- **Organizzare il tuo tempo libero:** pianificando le tue uscite in base ai tuoi interessi.
- **Scoprire nuove passioni:** partecipando a eventi che non conoscevi.

8. Cultura Veneto

L'app Cultura Veneto è uno strumento davvero utile per chi vuole scoprire e esplorare le ricchezze culturali della Regione Veneto. Pensala come una guida completa e sempre aggiornata per tutto ciò che riguarda arte, storia, eventi e luoghi di interesse in Veneto.

Cosa puoi fare con questa app?

- **Cercare eventi:** Puoi trovare facilmente spettacoli, mostre, concerti, festival e molto altro, sia cercando per tipologia di evento che utilizzando la geolocalizzazione per scoprire cosa c'è di interessante vicino a te.
- **Scoprire luoghi culturali:** L'app ti permette di conoscere musei, biblioteche, ville venete, monumenti, aree archeologiche e tanti altri luoghi di interesse, con schede dettagliate e immagini.
- **Progettare un itinerario:** Puoi creare il tuo percorso personalizzato tra i luoghi che vuoi visitare, creando un vero e proprio itinerario culturale.
- **Esplorare il patrimonio:** Grazie alle banche dati ricche di informazioni e immagini, puoi approfondire la tua conoscenza del Veneto e della sua storia.

In poche parole, l'app Cultura Veneto ti offre:

- **Un palinsesto completo:** Con oltre 10.000 eventi all'anno, non ti perderai mai nulla.
- **Una mappa interattiva:** Per orientarti facilmente e scoprire le meraviglie del Veneto.
- **Informazioni dettagliate:** Schede informative complete su luoghi, eventi e opere d'arte.
- **Un'esperienza personalizzata:** Crea il tuo percorso culturale su misura.

In sintesi, l'app Cultura Veneto è:

- **Gratuita:** Puoi scaricarla gratuitamente sia da Google Play che dall'App Store.
- **Intuitiva:** L'interfaccia è semplice e facile da usare.
- **Sempre aggiornata:** Il palinsesto degli eventi viene costantemente aggiornato.

9. Together / discover events

L'app **Together** è un ottimo strumento per chi desidera **scoprire nuovi eventi e attività** nella propria zona e allo stesso tempo **connettersi con persone che condividono i tuoi stessi interessi**.

In pratica, Together ti permette di:

- **Trovare eventi:** Che tu sia appassionato di sport, cucina, arte o qualsiasi altra attività, Together ti aiuterà a trovare eventi che fanno al caso tuo, dalle lezioni di yoga alle serate di degustazione.
- **Conoscere nuove persone:** Gli eventi su Together sono un'ottima occasione per incontrare persone nuove e stringere nuove amicizie.
- **Organizzare i tuoi eventi:** Se sei un appassionato e vuoi condividere la tua passione con gli altri, puoi creare il tuo evento su Together e invitare altre persone a parteciparvi.

Perché usare Together?

- **Sperimentare nuove esperienze:** Together ti offre l'opportunità di provare cose nuove e uscire dalla tua comfort zone.
- **Ampliare la tua rete:** Conoscere persone nuove e con interessi simili ai tuoi può arricchire la tua vita e aprire nuove porte.
- **Trascorrere del tempo di qualità:** Partecipare a eventi organizzati da Together è un modo divertente e coinvolgente per trascorrere il tuo tempo libero.

In sintesi, Together è un'app che ti aiuta a scoprire nuove esperienze, incontrare persone interessanti e vivere la tua città in modo più attivo e coinvolgente.

10. VisitItaly

<https://www.visititaly.eu/it>

VisitItaly è un portale turistico ufficiale che ha lo scopo di promuovere il turismo in Italia a livello internazionale. Offre una vasta gamma di informazioni utili ai viaggiatori, come:

- **Destinazioni:** Presenta una panoramica completa delle regioni italiane, delle città d'arte, dei borghi, delle coste e delle montagne, fornendo descrizioni dettagliate, immagini e consigli su cosa vedere e fare.
- **Esperienze:** Propone un'ampia scelta di attività e itinerari per soddisfare tutti i gusti: dalle visite ai musei e ai siti archeologici, alle escursioni in natura, ai tour enogastronomici, alle esperienze sportive e molto altro.
- **Informazioni pratiche:** Fornisce informazioni utili per organizzare il viaggio, come come arrivare, dove alloggiare, cosa mangiare, quali eventi sono in programma e quali documenti sono necessari.
- **Servizi:** Mette a disposizione una serie di servizi online, come la prenotazione di hotel, la ricerca di voli, la creazione di itinerari personalizzati e la richiesta di informazioni turistiche.

In sintesi, VisitItaly è una guida completa e affidabile per pianificare e organizzare il tuo viaggio in Italia.

Cosa puoi fare su VisitItaly?

- **Scoprire nuove destinazioni:** Esplora le diverse regioni italiane e trova ispirazione per il tuo prossimo viaggio.

- **Pianificare il tuo itinerario:** Crea un itinerario personalizzato in base ai tuoi interessi e alle tue preferenze.
- **Prenotare i tuoi servizi:** Trova e prenota hotel, voli, attività e altro ancora.
- **Ottenere informazioni utili:** Trova risposte alle tue domande e consigli su come viaggiare in Italia.

Se stai pensando di visitare l'Italia, VisitItaly è il punto di partenza ideale!

Vuoi saperne di più su una destinazione specifica o su un'attività particolare? Fammi sapere e sarò felice di aiutarti.

11. Toscana Promo

Toscana Promozione Turistica (TPT) è l'agenzia regionale che si occupa di promuovere la Toscana nel mondo.

Cosa fa TPT?

- **Favorisce l'incontro tra l'offerta turistica toscana e il trade internazionale:** TPT partecipa a fiere, workshop e roadshow per presentare le bellezze della Toscana agli operatori del settore turistico a livello globale.
- **Organizza eventi B2B:** Due volte l'anno, a Firenze, vengono organizzati eventi come "Buy Tuscany" e "Buy Tuscany On the Road" per mettere in contatto direttamente le aziende turistiche toscane con i buyer internazionali.
- **Costruisce e promuove le destinazioni turistiche territoriali:** TPT lavora a stretto contatto con i territori per valorizzare le specificità di ogni zona e creare pacchetti turistici ad hoc.
- **Sviluppa la promozione digitale:** Attraverso il sito visittuscany.com, TPT offre informazioni dettagliate sulla Toscana, servizi online e strumenti di marketing digitale per attrarre i turisti.
- **Racconta la Toscana a 360 gradi:** TPT ha l'obiettivo di presentare una Toscana ricca e variegata, valorizzando le sue storie, culture, tradizioni e prodotti.

In sintesi:

TPT è lo strumento che la Regione Toscana utilizza per far conoscere e amare la sua terra in tutto il mondo, promuovendo un turismo di qualità e sostenibile.

12. Visit Campania

L'app Visit Campania è uno strumento digitale progettato per aiutare i viaggiatori a scoprire e vivere al meglio la regione Campania. Offre una vasta gamma di funzionalità per pianificare e personalizzare il proprio itinerario, tra cui:

- **Guida turistica completa:** L'app fornisce informazioni dettagliate su monumenti, musei, siti archeologici, spiagge, ristoranti e molto altro.

- **Mappe interattive:** Grazie alle mappe integrate, puoi facilmente localizzare i luoghi di tuo interesse e pianificare i tuoi spostamenti.
- **Itinerari personalizzati:** L'app ti permette di creare itinerari su misura in base ai tuoi interessi e ai tuoi tempi a disposizione.
- **Informazioni pratiche:** Troverai informazioni utili su trasporti, alloggi, eventi e molto altro.
- **Prenotazioni:** In alcuni casi, potrai prenotare direttamente tramite l'app visite guidate, biglietti d'ingresso o servizi aggiuntivi.
- **Contenuti multimediali:** L'app offre una ricca galleria di immagini e video per farti assaporare la bellezza della Campania.

In sintesi, Visit Campania è la tua guida tascabile indispensabile per esplorare una delle regioni più affascinanti d'Italia.

Cosa puoi fare con Visit Campania?

- **Organizzare un weekend a Napoli:** Scopri i tesori nascosti della città, dai vicoli storici al lungomare, e assaggia la cucina locale.
- **Pianificare una vacanza sulla Costiera Amalfitana:** Ammira i paesaggi mozzafiato, visita le località più famose come Positano e Amalfi, e rilassati sulle spiagge.
- **Esplorare le rovine di Pompei ed Ercolano:** Immergiti nella storia antica e scopri come vivevano i romani prima dell'eruzione del Vesuvio.
- **Visitare i parchi nazionali:** Ammira la natura incontaminata del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano o del Parco Nazionale del Vesuvio.

13. <https://tabuiapp.it/esplora>

TabUI di Tapp S.r.l. è anche legato a un'app che consente di scoprire luoghi e curiosità in Italia. In questo caso, si tratta di un'app che fornisce informazioni dettagliate e interattive su vari luoghi d'interesse in Italia, come città, monumenti, paesaggi, e tradizioni culturali.

L'idea è quella di un'app che offre non solo una mappa, ma anche contenuti curiosi, storie, e informazioni che rendono l'esperienza turistica più completa e coinvolgente. TabUI è utilizzato come framework per organizzare e visualizzare tutte queste informazioni in modo chiaro e intuitivo.

Con questa app, gli utenti possono esplorare vari aspetti del patrimonio italiano, scoprire gemme nascoste e imparare curiosità che magari non troverebbero facilmente altrove.

Funzionalità incluse:

1. **Esplorazione Geografica:** Permette di scoprire luoghi interessanti in Italia, come città, borghi, monumenti e attrazioni naturali, attraverso mappe interattive. Gli utenti possono visualizzare informazioni geografiche su vari posti.
2. **Informazioni e Curiosità:** Ogni luogo è arricchito da descrizioni dettagliate, storie, leggende e curiosità locali. Questo rende l'esperienza più ricca e coinvolgente, andando oltre la semplice geolocalizzazione.

3. **Suggerimenti Personalizzati:** Offre raccomandazioni basate sui tuoi interessi o sulla tua posizione attuale, suggerendo luoghi da visitare che potrebbero essere di particolare interesse.
4. **Modalità Itinerari:** Possibilità di creare itinerari personalizzati per visitare diverse località o monumenti, magari anche con indicazioni su come spostarsi da un luogo all'altro.
5. **Interazione Sociale:** Alcune funzionalità social permettono di condividere esperienze, recensioni, o anche foto di luoghi visitati, per creare una comunità di viaggiatori.
6. **Accessibilità a Eventi e Attività Locali:** Fornisce informazioni su eventi, festival e attività che si svolgono in determinate località, permettendo di scoprire non solo i luoghi ma anche la cultura e la vita locale.
7. **Contenuti Multimediali:** Video, foto e suoni, guide audio, arricchiscono l'esperienza, per avere una visione a 360° dei luoghi e delle tradizioni italiane.

L'app quindi si presenta come uno strumento completo per chi vuole esplorare l'Italia, scoprendo non solo le principali attrazioni turistiche, ma anche i dettagli che rendono ogni luogo unico.

2.3 Strategie di Marketing

1. **Posizionamento:**
 - Definire chiaramente il valore unico della piattaforma e differenziarsi dai competitor.
 - Identificare il target di riferimento e adattare la comunicazione alle loro esigenze.
2. **Canali di acquisizione:**
 - **SEO:** Ottimizzare la piattaforma per i motori di ricerca, utilizzando parole chiave pertinenti al settore del turismo e alla valorizzazione del territorio.
 - **Social media:** Utilizzare i social media per creare una community, condividere contenuti interessanti e promuovere la piattaforma.
 - **Content marketing:** Produrre contenuti di qualità (articoli, guide, video) per attrarre e coinvolgere gli utenti.
 - **Email marketing:** Costruire una mailing list e inviare newsletter personalizzate agli utenti.
 - **Collaborazioni:** Stringere partnership con influencer, blogger e altre realtà del settore turistico.
3. **Attività promozionali:**
 - **Offerte speciali:** Proporre promozioni e sconti per incentivare le prenotazioni.
 - **Concorsi:** Organizzare concorsi a premi per aumentare la visibilità della piattaforma.

- **Eventi:** Partecipare a fiere ed eventi del settore turistico.

4. **Analisi dei dati:**

- Utilizzare gli strumenti di analytics per monitorare le performance della piattaforma e ottimizzare le campagne di marketing.
- Segmentare gli utenti e personalizzare le comunicazioni.

Esempi di attività di marketing specifiche per la piattaforma:

- **Creazione di guide turistiche personalizzate:** Offrire agli utenti la possibilità di creare guide turistiche personalizzate in base ai loro interessi e alle loro preferenze.
- **Sviluppo di un programma di affiliazione:** Coinvolgere altre aziende del settore turistico per promuovere la piattaforma.
- **Organizzazione di webinar e workshop:** Fornire agli utenti informazioni utili sul turismo sostenibile e sulla valorizzazione del territorio.

2.4 Protezione della Proprietà Intellettuale nelle Piattaforme Turistiche

La proprietà intellettuale in questo contesto può includere:

- **Marchi:** Il nome della piattaforma, il logo e altri segni distintivi.
- **Copyright:** Contenuti originali come testi, immagini, video, software.
- **Know-how:** Processi, algoritmi e tecniche sviluppate internamente.
- **Database:** Collezioni organizzate di dati, come guide turistiche, recensioni, itinerari.

Come tutelare la proprietà intellettuale:

1. **Registrazione dei marchi:** Registrare il marchio presso l'ufficio brevetti e marchi competente per ottenere una tutela legale esclusiva.
2. **Copyright:**
 - **Diritto d'autore:** I contenuti originali sono automaticamente protetti dal diritto d'autore, ma la registrazione può facilitare la prova della titolarità in caso di controversie.
 - **Licenze d'uso:** Definire chiaramente le modalità di utilizzo dei contenuti da parte di terzi attraverso licenze d'uso.
3. **Contratti:**
 - **Contratti con i collaboratori:** Stipulare contratti con i collaboratori (es. fotografi, autori) per acquisire i diritti d'autore sui contenuti prodotti.
 - **Contratti con i fornitori:** Stipulare contratti con i fornitori di servizi per tutelare il know-how e i dati condivisi.

4. **Misure tecniche:**

- **Watermark:** Applicare watermark ai contenuti digitali per identificare l'autore.
- **Crittografia:** Proteggere il codice sorgente e i dati sensibili.

5. **Monitoraggio:**

- **Monitoraggio online:** Utilizzare strumenti per monitorare l'utilizzo non autorizzato dei contenuti e dei marchi.

6. **Azione legale:** In caso di violazione, agire legalmente per far cessare le condotte illecite e ottenere un risarcimento dei danni.

Aspetti specifici per le piattaforme turistiche:

- **Contenuti generati dagli utenti:** Definire chiaramente le modalità di utilizzo dei contenuti generati dagli utenti (es. recensioni, foto).
- **Partnership con enti turistici:** Stipulare accordi che tutelino i diritti di proprietà intellettuale di entrambe le parti.
- **Protezione dei dati:** Garantire la protezione dei dati personali degli utenti, in conformità al GDPR e alle altre normative applicabili.

Perché è importante proteggere la proprietà intellettuale?

- **Prevenzione delle contraffazioni:** Tutela l'identità della piattaforma e la reputazione del brand.
- **Valorizzazione dell'investimento:** Protegge gli investimenti effettuati nello sviluppo della piattaforma.
- **Vantaggio competitivo:** Consente di differenziarsi dai concorrenti e di rafforzare la propria posizione sul mercato.

Integrazione nella strategia di marketing:

La protezione della proprietà intellettuale non è solo una questione legale, ma anche una leva strategica. Comunicare la tutela dei propri diritti può rafforzare la fiducia degli utenti e dei partner commerciali.

2.5 APPROFONDIMENTO IPR

Il presente approfondimento vuole esplorare l'analisi dei profili di proprietà intellettuale del progetto, con specifico riferimento agli aspetti:

- forme di privativa applicabili a tutela dell'asset e per un'adeguata gestione dei contenuti che verranno caricati;
- gestione degli IPR all'interno dei rapporti di lavoro con l'Università;
- primi consigli metodologici e di indirizzo da approfondire a seguito della condivisione, con il soggetto committente, della presente relazione e avendo ricevuto gli opportuni feedback del caso.

1. LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE SULLE PIATTAFORME WEB

1.1. IL DIRITTO D'AUTORE

L'istituto giuridico del diritto d'autore tutela i risultati dell'attività intellettuale attraverso il riconoscimento all'autore dell'opera di una serie di diritti di carattere morale, concernenti la tutela della personalità in quanto autore, e patrimoniali, riguardanti l'utilizzo economico dell'opera creata. L'acquisizione di tali diritti sono connaturati alla creazione stessa dell'opera e nel momento in cui quest'ultima venga espressa in modo formale; detto ciò, non sono richiesti ulteriori atti di natura formale come la pubblicazione, un deposito o una registrazione, per quanto tali azioni rimangono comunque caldamente consigliate poiché misure ad ogni modo rafforzative della paternità. Nell' **art. 8 LDA** si afferma che *“è reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale... ovvero è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell'opera stessa”*. In virtù di tale assunto, spetterà a chi contesta tale qualità provare che l'opera non è stata creata da chi si è qualificato come autore.

Le piattaforme web possono essere tutelate dalle norme del diritto d'autore nella misura in cui vengano definite come opere dell'ingegno, coerentemente con quanto statuito dall' **art. 2575 c.c.**: *“Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”*.

L' **art. 1 LDA** identifica nel carattere creativo l'essenza dell'opera dell'ingegno; come ampiamente chiarito dalla dottrina in materia, il requisito necessario e sufficiente per la tutela del diritto d'autore consiste nella *“sussistenza di un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore”* (**Cass. 2.12.93, n. 11953, DA, 1994, 593 e ss.; Cass. 12.3.2004, n. 05089, Gius, 2004, 2967**) e *“in una forma che rechi, in qualsiasi modo, l'impronta di una elaborazione personale dell'autore”* (**Cass. 19.7.90, n. 7397, MFI, 1990** e diverse altre sentenze conformi).

Partendo da tali presupposti, non tutti i siti web possono quindi essere considerati opere dell'ingegno nella misura in cui, a titolo esemplificativo, si sostanziano nel mero assemblaggio di plugin e template grafici e privi di un'impronta di elaborazione personale che li possa contraddistinguere.

A chiarire ulteriormente il concetto, si richiama la **Sentenza Cass. Sez. I, n.12314 del 15 giugno 2015**: *“Il concetto giuridico di creatività non coincide con quelli di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce alla personale ed individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nella Legge n. 633 del 1941, articolo 1, di modo che, affinché' un'opera dell'ingegno riceva protezione a norma di detta legge, è sufficiente la sussistenza di un "atto creativo", seppur minimo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore. Da ciò discende che la creatività non può essere esclusa soltanto perché' l'opera consista in idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia. In particolare, le opere espresse con il mezzo della parola "appartengono alla letteratura" - a norma dell'articolo 1 legge citata - non solo se "letterarie" in senso stretto (poesia, narrativa,*

saggistica, etc), ma anche qualora la parola sia utilizzata per comunicare dati informativi elaborati ed organizzati in modo personale ed autonomo dall'autore”.

Coerentemente con i dettati normativi richiamati, i siti web possono essere tutelati dalla legge sul diritto d'autore con riferimento ai rispettivi contenuti creativi che possono comprendere diverse forme di espressione dalle immagini ai video, ai testi letterari e via discorrendo. La tutela in commento non si limita tuttavia agli aspetti visibili del sito ma può comprendere anche il codice, il layout e la struttura stessa del sito nella misura in cui venga riconosciuta come frutto di un processo creativo, come chiarito nella famosa sentenza del Tribunale di Bari del 21 giugno 1998.

➔ In qualità di opera autoriale, la tutela della piattaforma andrà ad operare automaticamente nel momento in cui questa verrà implementata in una forma tangibile. Il diritto d'autore infatti è connaturato al momento stesso della creazione dell'opera. Questo implica che non solo sarà sufficiente pubblicare online il sito web per attivare il riconoscimento autoriale ma questa protezione potrà essere già fatta risalire già al momento dell'attività di progettazione nella misura in cui si forniscano adeguate prove in termini di documentazioni, studi e comunicazioni.

In linea di massima è il creatore ad essere considerato l'autore; se più soggetti hanno contribuito alla realizzazione del sito, il contributo di ciascuno viene generalmente regolato da accordi. Se vengono riscontrati i requisiti propri di un'opera intellettuale, l'autore avrebbe facoltà di godere di un diritto esclusivo valido 70 anni che impedisce a terzi di copiare, riprodurre, modificare, commercializzare o diffondere senza autorizzazione l'opera d'ingegno, nonché cedere i soli diritti patrimoniali a terzi mediante accordi. Detto ciò, rimane comunque consigliabile un deposito SIAE in quanto ha la finalità di attribuire ad un certo contenuto informatico depositato dal richiedente una data certa al fine di rendere particolarmente agevole l'assolvimento dell'onere probatorio in merito all'esistenza del diritto di autore. Contestualmente sarà opportuno tenere traccia documentale di tutta l'attività di implementazione della piattaforma e di gestione dei contenuti in modo da avallare, anche da questo punto di vista, il riconoscimento della paternità autoriale.

1.2. FAIR USE E DIRITTO D'AUTORE

Il fair use, istituto di provenienza statunitense, consiste nel diritto ad utilizzare, senza scopo di lucro e a determinate condizioni, l'altrui opera creativa sebbene risulti protetta dal copyright e senza quindi subordinare il tutto all'autorizzazione del titolare dell'opera medesima. Il fair use è pertanto legittimo nella misura in cui risponde alle seguenti precondizioni:

- l'utilizzo dell'opera altrui deve avvenire per delle finalità di natura informativa, di critica ovvero di insegnamento;
- la quantità e la rilevanza della parte dell'opera utilizzata deve risultare insignificante rispetto all'insieme di quanto protetto;
- tale utilizzo non deve arrecare danni di natura economica al titolare dell'opera protetta.

Come accennato in premessa, l'istituto in rassegna è di matrice statunitense e pertanto risulta lecito chiedersi se il fair use sia riconosciuto in Italia. Bisogna subito chiarire che la normativa domestica non lo contempla. Tuttavia, la Legge sul diritto d'autore (Legge del 22

aprile 1941, n. 633) ha previsto una deroga in forza della quale, a determinate condizioni, si può pubblicare un'opera altrui senza il consenso del titolare. In dettaglio, l' **art. 70 LDA** statuisce che sono liberi il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro pubblicazione se si fa per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica. Giova, di seguito, condividere l'articolo richiamato.

Dispositivo dell'art. 70 Legge sulla protezione del diritto d'autore

1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.

1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma.

2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso.

3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

Sull'argomento si sono espressi anche i giudici ermellini con la **Sentenza Cass., 7 marzo 1997 n. 2089** e nella quale viene chiarito in cosa consiste la citazione e la riproduzione per fini di critica e di discussione: *"è immanente al concetto di 'citazione' la destinazione a convalidare o a smentire una tesi, a costituire la premessa di un discorso, in cui sia funzionalmente inserita"*. Esemplicando ulteriormente, possono ricadere nell'ambito del fair use tutte le utilizzazioni in cui l'articolo o l'opera altrui sia utile a fornire uno spunto di discussione, approfondimento o critica che aggiunga un contenuto nuovo. Per converso, verrà vietata la mera riproduzione dell'opera altrui senza altro contenuto e tantomeno se si tratta di riproduzione integrale.

Un ulteriore chiarimento ci sovviene dalla **Sent. Trib. Milano Sez. imprese n. 12451/2017** in cui viene stabilito che *"per verificare che la riproduzione o la citazione di un'opera sia lecita, si richiede di valutare in particolare la quantità e l'importanza della parte utilizzata, in rapporto all'insieme dell'opera protetta, nonché l'effetto del suo impiego sul mercato"*; in buona sostanza viene avallata la tesi secondo il quale non può esistere un plagio commercialmente innocuo e perciò la sussistenza dello stesso va ricercata nell'entità dell'uso che si è fatto dell'opera plagiata.

 Risulta quindi utile, ai fini del presente progetto, condividere alcune indicazioni per evitare ripercussioni sui contenuti che verranno pubblicati:

- l'uso dei contenuti altrui deve avvenire per fini di critica o di discussione e senza porsi in concorrenza con il titolare dei contenuti medesimi;

- l'uso deve avvenire con finalità illustrative, di insegnamento o ricerca scientifica e non si contemplano finalità di lucro;
- la citazione o riproduzione di parti di opera deve essere accompagnata dalla menzione del titolo dell'opera e del suo autore, dell'editore e, se c'è, anche del traduttore;
- in ogni caso, la fonte altrui può essere utilizzata per coadiuvare l'elaborazione di un proprio contributo, ragionamento critico o discussione;
- come sottolineato dalla **Sentenza Trib. Roma n. 6504/2021**, la liceità di una citazione va valutata considerando la quantità e l'importanza della parte di opera utilizzata in rapporto all'insieme dell'opera protetta, nonché in relazione all'effetto del suo impiego sul mercato.

1.3. IL BREVETTO

Come si è avuto modo di argomentare nel precedente paragrafo, le piattaforme web sono tutelate principalmente dal diritto d'autore; quest'ultimo tutela il software, in quanto considerato un prodotto della programmazione, quest'ultima assimilata di fatto ad un'attività intellettuale. Tuttavia, suddetta forma di tutela non offre una notevole stabilità, per due principali motivi. Il primo è il rischio del cosiddetto “*reverse engineering*”, ovvero la possibilità di risalire da un programma al suo diagramma di flusso ed in questo modo crearne uno del tutto nuovo che però svolge esattamente le stesse funzioni. Davanti a questo tipo di operazione, il copyright risulta essere una tutela fallimentare perché protegge il software al pari di un'opera letteraria, ovvero limitatamente al modo in cui è scritto il relativo codice sorgente, cioè l'insieme di istruzioni di un linguaggio di programmazione; pertanto a fronte di una diversità di quest'ultimo, anche se il risultato finale è il medesimo, non si ha alcuna violazione del copyright. L'altro nodo critico è il requisito di originalità che facilmente può essere negato, ogni qualvolta le istruzioni presenti nel codice siano necessitate dalla funzione.

Pertanto, a fronte di questi limiti di tutela in materia di software da parte del copyright, in tempi recenti si è cominciato a guardare con attenzione alla disciplina brevettuale; infatti, a differenza del diritto d'autore, il brevetto su di un'invenzione di software fornisce una tutela più ampia e che spazia dal linguaggio di programmazione alle funzionalità dell'algoritmo e non limitandosi, quindi, alla tutela della sola forma del codice sorgente.

La procedura di concessione di brevetti in materia di software trova la sua originaria legittimazione in una pronuncia del 2014, emessa dalla Corte Suprema degli Stati Uniti e che ha fatto da apripista; trattasi della sentenza nel caso *Alice* (***Alice Corporation Pty. Ltd. vs CLS Bank International***). In quest'occasione si è stabilito che la condizione di brevettabilità di tale tecnologia è che l'invenzione in esame non si limiti a contemplare una mera idea astratta ma dimostri un passo inventivo ulteriore di tipo applicativo; in buona sostanza viene riconosciuta la possibilità di una tutela brevettuale, purché l'invenzione sia calata nel mondo della tecnica. Altra sentenza americana storica in merito alle rivendicazioni di processo è quella del caso *Bilski vs Kappos* (***Bilski vs Kappos, 561 U. S. 2010***), avente ad oggetto una domanda di brevetto inerente un *business method* applicato per arginare i rischi correlati alle oscillazioni del prezzo di merci consumate da un utente e finalizzato, nel caso specifico, ad offrire un contratto di fornitura di energia a prezzo fisso. Tale richiesta viene respinta dall'USPTO, il quale si giustifica affermando che l'invenzione in oggetto consiste

unicamente in manipolazioni e risoluzioni di un problema astratto e puramente matematico, senza alcuna ricaduta tecnico-pratica.; per tale ragione il business method proposto è *no patent-elegible*.

Questo tipo di approccio è stato adottato anche dalla normativa comunitaria e che possiamo riscontrare a partire da una lettura attenta dell' **art 52 EPC**; in tale passaggio normativo, infatti, il legislatore escludendo la brevettabilità dei software in quanto tali (*such subject-matter or activities as such*), riconosce l'importanza, ai fini della brevettabilità, di riscontrare quello sforzo inventivo ulteriore di tipo tecnico.

➔ Calando i ragionamenti sovraesposti sull'iniziativa progettuale in rassegna, si può ben comprendere come la privativa brevettuale risulti essere di difficile applicabilità perché la piattaforma risulta essere sprovvista di un qualsivoglia carattere tecnico ovvero, per essere più precisi, di un insegnamento tecnico quale istruzione indirizzata a risolvere un particolare problema di natura tecnica.. Negli anni, la giurisprudenza dell'Ufficio Brevetti Europeo ha fornito diverse linee guida sulla brevettabilità dei software (**T208/84; T1173/97; T914/02**), i quali ad oggi sono considerati brevettabili solo in presenza delle condizioni delineate ed offrendo, in tal modo, un contributo sostanziale rispetto allo stato dell'arte. Non a caso parla, infatti, di *"invenzioni implementate tramite computer"* (Computer Implemented Inventions), e non di brevetti di software ed è fondamentale il riscontro di un effetto derivante dall'esecuzione del programma capace di oltre la normale interazione fra programma medesimo e computer.

1.4. IL DESIGN

Il design consiste in quelle attività che abbiano ad oggetto innovazioni legate all'aspetto estetico dei prodotti e non necessariamente caratterizzate da elementi funzionali, tecnici o tecnologici; trattasi di soluzioni finalizzate ad innovare in modo significativo un prodotto sul piano della forma e di altri elementi non tecnici ma più ornamentali quali, ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale.

Ai fini di una corretta applicazione della privativa in commento, i principi valevoli per la registrazione di disegni e modelli sono:

- la *novità* che implica la non divulgazione del disegno o modello prima del relativo deposito;
- il *carattere individuale* inteso come la generale impressione che il disegno o modello suscita in un utilizzatore mediamente informato e che differisce in modo significativo dall'impressione generale indotta da altri modelli o disegni già divulgati ed appartenenti allo stato dell'arte.

Rimanendo sempre sull'argomento dei requisiti che devono contraddistinguere il design di prodotto, un aspetto utile da approfondire riguarda il rapporto tra la tutela autoriale del design ed il correlato valore artistico del prodotto; a tal proposito, giova richiamare la **Sentenza Cass. n. 8433/2020**, che ha affermato: *"La Corte UE ha ribadito che l'esigenza di originalità richiesta per la tutela autorale come opera dell'ingegno, vale a dire la sussistenza di una forma espressiva definita e creativa, che riflette la libertà di scelta e la personalità del suo autore, non implica anche che essa produca un effetto visivo rilevante dal punto di vista estetico"*.

La pronuncia soprarichiamata trova le sue motivazioni nella Sentenza della Corte di Giustizia UE sul caso G-Star v. Cofemel ([C-683/17](#)) e riguardante la possibilità di riconoscere la tutela del diritto d'autore sul design di modelli di capi di abbigliamento. La sentenza è rilevante perché dirime la questione se la normativa degli Stati membri possa subordinare la tutela autoristica del design alla sussistenza di requisiti ulteriori rispetto al solo carattere creativo e di originalità previsto per le altre opere oggetto di tutela. L'argomento riveste una particolare rilevanza soprattutto in Italia in quanto la normativa vigente ex **art. 2 n. 10 L.d.A.** richiede in effetti l'ulteriore requisito del "*valore artistico*" che viene spesso riconosciuto solo a favore di quelle opere che hanno ottenuto particolare apprezzamento da parte del pubblico e riconoscimenti in ambito culturale quali, a titolo esemplificativo, esposizioni o pubblicazioni in cataloghi o riviste di settore. Con la pronuncia in commento, la Corte di Giustizia chiarisce che, ai fini della tutela autoriale del design di un'opera, non viene richiesto il riscontro di ulteriori requisiti a riprova del valore artistico di un'opera.

Orbene, chiariti i confini di applicabilità del design, lo strumento in commento può essere applicato anche ad un sito web nella misura in cui si vogliono tutelare l'insieme delle caratteristiche grafiche costituite da linee, contorni, colori e disposizione del testo. L'apparenza complessiva del sito, data dall'insieme di tali aspetti, potrebbe essere validamente protetta mediante il deposito di un design.

➡ Con riferimento alla piattaforma TOEP si potrebbero tutelare le pagine che la compongono o perlomeno quelle principali, mediante il deposito di corrispondenti domande di design di cui alla classe di Locarno 14.04 relativa ad interfacce utente ed icone: in tal senso è possibile depositare una domanda per design multiplo che contiene tutte le pagine web che si vorrebbero proteggere e ciascuna di queste verrebbe così tutelata indipendentemente ed autonomamente dalle restanti.

Naturalmente è necessario riscontrare la sussistenza della *novità*, nella misura in cui il sito non deve essere identico a siti divulgati anteriormente alla data di un eventuale deposito del design, ed in secondo luogo il *carattere individuale*, vale a dire che deve differenziarsi dai siti web già noti al pubblico in modo che l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato sia differente. In altre parole, se con il requisito della novità si valuta sostanzialmente l'assenza di identità rispetto ai siti web già noti, con il requisito del carattere individuale si valuta il grado di differenziazione rispetto ai siti già noti.

1.5. MARCHIO E NOME A DOMINIO

Il marchio è il segno distintivo che permette di contraddistinguere i prodotti ed i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese, concorrendo, in tal modo, a favorire uno sviluppo armonico della concorrenza. Il deposito rappresenta lo strumento per ottenere un diritto di protezione e permettere al titolare una tutela monopolistica del medesimo; ne consegue che terze parti, nell'ambito di un'attività commerciale, non possono usare un segno identico o simile ad un marchio già protetto, con riferimento agli stessi prodotti o servizi tutelati ovvero a prodotti e servizi ad esso affini. Con la registrazione, pertanto, il titolare ottiene il diritto di uso esclusivo del marchio e contestualmente matura un diritto di veto negativo verso soggetti terzi; naturalmente, in base al principio di territorialità, un marchio attribuisce protezione solo nei paesi nei quali viene registrato. La tutela del marchio è pari a 10 anni rinnovabili.

Venendo al sito web, questo è identificato da un "Internet Protocol" ossia un codice numerico IP; tuttavia, per facilitare l'individuazione dei siti internet, tali codici sono sostituiti

da corrispondenti sequenze alfanumeriche identificate dal Domain Name System. Dal punto di vista della proprietà intellettuale, i nomi a dominio, al pari dei marchi, possono essere oggetto di tutela mediante registrazione mediante appositi siti che offrono un simile servizio. Un marchio può consistere in un nome a dominio e quest'ultimo può essere costituito da un marchio, il tutto nel rispetto della regola europea del *"first come, first served"* secondo la quale il primo soggetto che procede alla registrazione acquisisce tutela a valere sul segno in questione; detto ciò è bene precisare che il marchio e il nome a dominio seguono due processi di registrazione differenti.

Il nome a dominio gode quindi di una tutela equiparata al marchio ed il titolare di un dominio registrato ha diritto di invocare la revoca della registrazione di un successivo nome a dominio o marchio idonea a creare una situazione confusionaria nel pubblico di riferimento, così come statuito dall' **art. 118 c.6 CPI**: *"Salvo l'applicazione di ogni altra tutela, la registrazione di nome a dominio aziendale concessa in violazione dell'articolo 22 o richiesta in mala fede, può essere, su domanda dell'avente diritto, revocata oppure a lui trasferita da parte dell'autorità di registrazione"*.

➔ La tutela del nome a dominio viene consigliata in quanto risulta di particolare importanza poichè protegge contro attività di concorrenza sleale di natura confusoria, quali, a titolo esemplificativo: *Domain grabbing* (registrazione di nome a dominio uguale o simile); *Typosquatting* (registrazione come dominio di un marchio noto contenente (di proposito) un refuso o un errore di battitura); *Linking* (collegamento ipertestuale posto da un soggetto che permette al consumatore di passare da un sito ad un altro); *Framing* (collegamento che permette di collegare il primo sito ad un sito altrui ma di visualizzare la pagina del secondo sito all'interno della pagina del primo sito).

2. LA GESTIONE DEGLI IPR NEI LAVORI SU COMMISSIONE E NEI RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

Come si è avuto modo di argomentare, il carattere creativo di un'opera altro non è che la manifestazione della personalità dell'autore e tale requisito non deve essere confuso con il correlato valore artistico dell'opera medesima. Da un punto di vista giuridico, infatti, l'opera di ingegno, da un lato, è frutto dell'estro creativo umano e genera diritti morali, dall'altro è un bene immateriale foriero di diritti patrimoniali. Spesso si pone quindi il tema dei diritti di utilizzazione economica come di quelli morali a fronte di opere d'ingegno create su commissione.

Orbene, per quanto attiene ai diritti morali, questi sono inseparabili dalla persona dell'autore, irrinunciabili e imprescrittibili e non possono essere attribuiti, direttamente o indirettamente, a soggetti terzi come chiarito dalla **Sentenza Cass. n. 17565/2021**: *"il diritto morale d'autore costituisce la ricompensa non economica (ma almeno altrettanto importante) che consiste nell'essere riconosciuto fra il pubblico indistinto come il soggetto che l'opera stessa abbia realizzato con il proprio originale apporto creativo"*.

Venendo ai diritti patrimoniali, a lungo si è discusso in merito all'acquisto, a titolo originario o derivativo, di tali diritti da parte del committente. In dettaglio, la questione da dirimere si sostanzia nel capire se i diritti patrimoniali sorgano in capo al committente a seguito della semplice creazione dell'opera da parte del soggetto esecutore dell'incarico oppure si necessita la sottoscrizione di apposite previsioni contrattuali. Di seguito, si offre quindi una

disamina della questione a seconda che l'apporto inventivo venga ricondotto ad un lavoratore dipendente, un professionista autonomo ovvero all'interno di un contesto universitario.

Partendo dalle vicende rientranti nell'ambito del lavoro subordinato, il Legislatore nazionale, a mezzo del combinato disposto degli [art. 64, D.Lgs. 30/2005](#) e [art. 2590 c.c.](#), ha introdotto un complesso sistema di bilanciamento tra l'imprescindibile diritto morale del dipendente ad essere riconosciuto come autore del trovato inventivo ed il diritto del datore di lavoro allo sfruttamento economico dello stesso, salvo "*equo premio*" da corrispondere al prestatore.

In dettaglio, giova esaminare l'[art. 64, D.Lgs. 30/2005](#) che disciplina tre differenti categorie di invenzioni: "invenzione di servizio" (comma I), "invenzione di azienda" (comma II) ed "invenzione occasionale" (comma III):

- **Invenzioni di Servizio:** quando l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un rapporto di lavoro e l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto sottoscritto e a tale scopo retribuita, allora al dipendente spetta solo il diritto di essere riconosciuto autore, mentre tutti i diritti economici derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro.
- **Invenzioni d'Azienda:** quando un'invenzione è fatta durante l'esecuzione del rapporto di lavoro e l'attività inventiva è parte delle mansioni stabilite nel contratto, senza però che tale mansione preveda contrattualmente una specifica retribuzione, allora i diritti economici derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro ma il dipendente ha il diritto, oltre a quello di essere riconosciuto autore, anche ad un equo premio economico per l'invenzione fatta.
- **Invenzioni Occasionali:** quando l'invenzione non viene fatta durante l'espletamento delle proprie mansioni contrattuali ma ricade nel campo dell'attività del datore di lavoro, sia i diritti economici e sia quelli morali appartengono al dipendente. In tal caso, però, al datore di lavoro viene riconosciuto il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo, dell'invenzione, oppure la facoltà di acquistare la correlata privativa pagando una cifra ragionevole che tiene conto del contributo del datore di lavoro nei confronti dell'inventore.

Le suindicate distinzioni tuttavia, all'atto pratico, si caratterizzano per dei confini molto fluidi soprattutto in riferimento al *discrimen* tra invenzione di azienda ed invenzione di servizio. Questo aspetto infatti è stato oggetto di plurimi interventi da parte della Cassazione che, ad oggi, riconduce la differenza tra le due richiamate fattispecie nella mancata previsione, all'interno del contratto di lavoro, di una specifica retribuzione quale compenso dell'attività inventiva.

Apprendo una breve parentesi sull'equo premio, questo è uno strumento giuridico finalizzato alla tutela degli interessi economici del dipendente inventore ed al bilanciamento dei rapporti in essere all'interno del contesto lavorativo. Per quanto riguarda la quantificazione dell'ammontare del premio, l'[art. 64, comma II, C.p.i.](#) individua alcuni parametri come l'importanza dell'invenzione, le mansioni svolte dal dipendente e la sua retribuzione, il contributo ricevuto dal datore di lavoro. Declinandolo in termini di modalità di calcolo, la giurisprudenza maggioritaria tende ad adottare, con i dovuti adattamenti, la c.d. "*formula tedesca*" che si basa sulla moltiplicazione di due fattori, ossia: il valore economico dell'invenzione, quale vantaggio economico ottenuto dall'azienda grazie allo sfruttamento esclusivo dell'invenzione realizzata dal dipendente, il secondo fattore che misura il

contributo inventivo del dipendente in relazione al contributo dell'azienda nell'ottenimento dell'invenzione.

Venendo ai lavori su commissione nell'ambito del lavoro autonomo, giova richiamare l'orientamento dei giudici ermellini nella **Sentenza Cass. n.8433 del 30 aprile 2020**, in cui viene sancito che *“in materia di diritto d'autore il committente è titolare, a titolo derivativo o originario (secondo contrapposte tesi dottrinali), in via esclusiva, dei diritti di sfruttamento economico delle opere dell'ingegno realizzate su commissione dal lavoratore autonomo, ove quest'ultimo si sia obbligato, dietro compenso, a svolgere un'attività creativa affinché la controparte possa poi sfruttarne economicamente i risultati, spettando invece all'autore i diritti morali”*.

Un approccio più stringente lo si rintraccia nella **Sentenza [Cass. n. 19335 del 15 giugno 2022, in cui viene statuita la](#)** prevalenza delle clausole contrattuali rispetto all'automatica insorgenza, a titolo originario, dei diritti patrimoniali in capo al committente quale soggetto finanziatore dell'attività. In dettaglio, la pronuncia in commento afferma la necessità di distinguere i casi in cui un incarico riguardi inequivocabilmente la creazione di un'opera dell'ingegno da quelli in cui oggetto del contratto siano mere attività di elaborazione esecutiva. A tal fine, viene richiamato l' **art.4 del c.d. Jobs Act Lavoro Autonomo** in cui, in tema di *“Apporti originali e invenzioni del lavoratore”* viene chiarito che *“salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni dei cui [alla legge 22 aprile 1941 n. 633](#) ed al codice di proprietà industriale, di cui al [decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30](#)”*. Esemplificando, la formulazione dell'art. 4 Jobs Act Autonomi prevede espressamente che al committente spettino i diritti di utilizzazione economica dell'invenzione se l'attività inventiva sia stata prevista quale oggetto del contratto e a tale scopo remunerata; il lavoratore autonomo non potrà quindi pretendere null'altro da quanto previsto nel contratto al netto, ovviamente, dei diritti morali; per converso, nelle restanti situazioni in cui trattasi di commissione di attività meramente esecutive, laddove si si possa configurare un apporto creativo, i diritti di utilizzazione economica di quest'ultime elaborazioni rimangano in capo all'autore.

Si chiude il paragrafo con un approfondimento sulle invenzioni fatte da ricercatori universitari e di enti pubblici sono specificatamente regolamentate dall' **art. 65 C.p.i.** modificato recentemente dalla **Legge n. 102/2023** che ha determinato il ribaltamento dell'approccio del cosiddetto *“Professor's privilege”*, portando la titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca, in prima battuta, all'ente di appartenenza e, solo in caso di inerzia di quest'ultimo, al ricercatore.

Prima della riforma, l'articolo 65 C.p.i. prevedeva che i ricercatori universitari godessero, in via esclusiva, dei diritti derivanti dalle invenzioni brevettabili di cui erano autori, nonostante il loro rapporto di lavoro con l'università; a quest'ultimo soggetto spettava invece una parte dei canoni nel caso in cui l'invenzione fosse stata concessa in licenza a terzi, fermo restando il diritto del ricercatore a ricevere non meno del 50% degli eventuali proventi o canoni di licenza.

La nuova formulazione dell'articolo 65 C.p.i. prevede invece che, quando un'invenzione è realizzata nel corso di un rapporto di lavoro con un'università o un ente pubblico di ricerca, i rispettivi diritti appartengono, in prima battuta, all'ente, al netto dei diritti morali. Tale posizione normativa si pone in linea con il principio generale in forza del quale i diritti di

sfruttamento economico di un'invenzione spettano a chi ha investito le risorse finanziarie ed organizzative rendendo possibile l'implementazione della soluzione inventiva.

Si riassumono, di seguito, i tratti salienti nella normativa richiamata:

- la titolarità dei diritti patrimoniali sui risultati delle ricerche appartiene all'Università, le attività di ricerca devono essere normate da un contratto o da una convenzione e questo vale per tutti i soggetti universitari impegnati nella ricerca, a prescindere dalla tipologia d'impegno, determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale;
- all'autore del risultato viene riconosciuto il diritto morale ed inalienabile ad essere riconosciuto come inventore,
- in caso di contitolarità sui risultati, salvo diverso accordo tra le parti, la proprietà dei risultati congiunti è ripartita in misura uguale;
- l'inventore ha l'obbligo di comunicare all'Università il risultato della ricerca potenzialmente tutelabile ed entrambi hanno l'obbligo di mantenere il più assoluto riserbo sui contenuti;
- entro 6 mesi (prorogabile di 3) dalla ricezione della comunicazione di invenzione, l'Università può depositare la domanda di privativa oppure comunicare all'inventore l'assenza di interesse a tutelare il risultato;
- l'inventore, in prima battuta, non può depositare a proprio nome la domanda di privativa a tutela dei risultati ma può procedere con il deposito solo se l'Università ha comunicato l'assenza di interesse oppure sono decorsi i 6 mesi dalla ricezione della Comunicazione di invenzione e l'Università non abbia provveduto a depositare la domanda di privativa;
- in caso di soggetti finanziatori o cofinanziatori presenti, l'Università è tenuta a regolamentare i rapporti tra le parti attraverso specifici accordi; con specifico riferimento alle ricerche finanziate conto terzi, normativa di riferimento sono i principi dettati dalle Linee Guide interministeriali MIMIT-MUR e che devono essere recepiti nel Regolamento Universitario interno.

2.6 INDICAZIONI PER UNA CORRETTA TUTELA DEL PROGETTO

Sulla proprietà intellettuale...

Oggi si assiste ad una crescente consapevolezza da parte delle aziende circa l'importanza della proprietà intellettuale come risorsa economica e di valore essenziale all'interno dell'attività imprenditoriale complessiva. Una solida strategia IP, basata sulla profonda conoscenza del proprio capitale intangibile e dei rischi ad esso correlati, consente ad un progetto di affrontare un mercato competitivo e contestualmente di sopravvivere anche in periodi storici di recessione economica. L' *Intellectual Property Risk Management* è processo iterativo e continuativo di gestione aziendale e progettuale che permette una sistematica analisi di tutta la proprietà intellettuale posseduta al fine di catturare le minacce e le vulnerabilità, classificarne gli impatti e i rischi e identificare le più idonee contromisure. Partendo da questi presupposti, sarebbe auspicabile l'adozione, a valere sul progetto TOEP, di processo proattivo e teso all'identificazione, analisi e risposta ai fattori di rischio legati alla gestione degli asset intangibili che ruotano attorno all'iniziativa in rassegna.

La gestione del rischio IP è una pratica che si occupa di implementare processi, metodi e strumenti per una corretta identificazione e valutazione delle priorità e dei rischi relativi al capitale intellettuale, andando a mitigare l'impatto che suddetti rischi possono avere sull'organizzazione in termini strategici, operativi, di conformità, finanziari e di reputazione. Che si tratti di dati, informazioni operative, segreti commerciali, brevetti e marchi, sviluppo del prodotto o attività di ricerca, le idee e la conoscenza rappresentano il motore dell'organizzazione e, in un modo sempre più interconnesso, ogni operazione che comporti una vendita, distribuzione, fornitura o generale offerta di un prodotto o servizio, implica sempre una potenziale esposizione del proprio capitale immateriale.

I rischi IP si annidano in molteplici attività come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'utilizzo di dispositivi mobili da parte di dipendenti che contengono informazioni aziendali, gli sviluppi fondamentali di un prodotto o le soluzioni inventive e tecnologiche che non vengono adeguatamente protetti, una gestione poco accurata delle licenze e delle condizioni IP negli accordi commerciali con terze parti, l'utilizzo di software open source, il ricorso a subappaltatori, la contraffazione dei marchi, la pirateria, le attività seminariali e di divulgazione dei risultati della ricerca, le iniziative di marketing diffuso.

Il punto di partenza di un solido approccio di risk management è pertanto un cambiamento di prospettiva che dalla semplice gestione del proprio portafoglio IP arrivi a contemplare e quantificare, nelle strategie organizzative, anche i rischi correlati al capitale intellettuale e l'impatto finanziario derivante dall'esposizione di questo genere di asset.

Per dare corpo e sostanza ad un tale approccio di gestione del rischio, risulta anzitutto necessario implementare un adeguato sistema di *IP Audit*. In linea generale, all'interno di un'impresa, gli audit sono delle attività tese a misurare la conformità di determinati sistemi, processi o prodotti a specifiche caratteristiche richieste da normative, procedure e policy aziendali. Applicato all'ambito della proprietà intellettuale, l'audit consente di valutare, in maniera trasversale, tutti gli aspetti relativi al capitale immateriale di un'azienda, catturando tutte quelle informazioni utili a stimare il valore di questo genere di asset e gestire i rischi connessi attraverso l'implementazione di adeguate procedure, accordi e le politiche aziendali nell'ambito della proprietà intellettuale. L'attività di audit confluisce nel trattamento del rischio, migliorando i processi di gestione dei rischi, di controllo e di governance e aumentando l'efficienza delle azioni di contrasto.

Un audit IP consiste in una revisione sistematica del capitale immateriale posseduto, scoprire risorse IP sottoutilizzate, identificare eventuali minacce ai profitti di un'azienda e consentire alla direzione di elaborare strategie informate che mantengano e migliorino la posizione di mercato. Per partire in questa fase di mappatura, una prima attività utile da implementare è la ricerca di anteriorità: tutti i dati relativi ai marchi/brevetti/disegni e modelli, depositati presso gli Uffici brevetti e marchi sono accessibili su banche dati online la cui consultazione è libera e gratuita.

Con specifico riferimento all'ambito brevettuale, uno strumento utile per mitigare il rischio da parte di un'azienda di utilizzare tecnologie e applicazioni già tutelate da qualche diritto di privativa, è rappresentato dalla *Research Freedom to Operate* (si seguito, per brevità FTO), ovvero la ricerca sulla libertà di operare. L'FTO comprende due tipi distinti di attività, una più di tipo investigativo ed un'altra più concentrata sulla gestione dei rischi. Le attività investigative sono condotte allo scopo di identificare i diritti di brevetto di soggetti terzi che sono rilevanti per il prodotto o la tecnologia in esame e che possono costituire delle barriere nel perseguimento e nella realizzazione degli obiettivi aziendali. Le attività attinenti invece alla gestione del rischio hanno l'obiettivo di mitigare l'impatto dei rischi identificati sugli

obiettivi di business e questo implica non solo decidere quale eventuale risposta dare al verificarsi dei possibili eventi avversi ma soprattutto implementare tali passaggi nei sistemi di gestione dell'azienda. In questo modo, una corretta FTO faciliterà l'implementazione di una strategia IP in linea con le scelte della direzione esecutiva dei progetti e che funga da base per la definizione di un oculato piano delle spese a supporto degli obiettivi aziendali chiave.

Anche sul fronte dei marchi, le ricerche di anteriorità sono uno dei passaggi più importanti da effettuare prima di presentare la domanda di registrazione presso gli uffici competenti; anche in tal caso, trattasi di attività consistenti nella ricerca e nell'individuazione di potenziali marchi uguali o simili a quello che si intende registrare e di tutti quei segni che, per diversi motivi, potrebbero generare un'opposizione da parte di chi li ha registrati precedentemente. Naturale prosecuzione di quest'attività consiste nella valutazione dei requisiti di registrabilità del segno e valutare se il marchio che si intende depositare possieda tutte le caratteristiche per essere registrato, se è potenzialmente nullo (e quindi non registrabile) o se esistono marchi già registrati che possono entrare in conflitto.

Al termine di un audit sulla proprietà intellettuale, declinabile in un complesso di attività come quelle suindicate, si avrà una comprensione dettagliata del suo profilo IP, nonché una maggiore consapevolezza dei rischi e delle carenze attinenti agli asset esistenti e che potranno essere riscontrate, a titolo esemplificativo, in lacune nell'ambito dell'inventario e della catalogazione dei beni di proprietà intellettuale, ovvero problematiche di tipo gestionale, di responsabilità o commerciale.

- **Integrazioni e finanziamento:**

- Descrizione delle integrazioni realizzate con altre soluzioni.
- Impatto delle integrazioni sulla funzionalità e sulla competitività della piattaforma.
- Progresso nella ricerca di nuove fonti di finanziamento.

Integrazione con idea progettuale di Reply.

"The final product will be a web platform based on AWS cloud infrastructure that provides operators of a destination (as defined in Tender documentation Annex A) with dynamic experiences in both cultural and natural contexts. For a naturalistic experience, users will use the platform to make well-informed decisions being able to evaluate the best possible options considering their needs regarding outdoor activities depending on weather and terrain conditions like sun exposure, humidity levels, and tree coverage. The platform will initially use from CAI (Club Alpino Italiano) routes, but it will be updated with new routes by incorporating GPS traces from OpenStreetMap (OSM) to monitor path used for cycling and running. About the city experience, the platform will offer suggestions to create custom itineraries to cover all possible attractions based on user or similar users interests, by taking into consideration all environmental variables like intense sunlight or traffic jams or attractions peak hours. For example, the platform would suggest a walk in the park in hot hours or a walk through some of Italy's amazing historic structures—not all of which are accessible to the public—taking into account the age of the structures."

Poi ti spieghiamo più in dettaglio, questo veramente come macro descrizione, se volessimo sintetizzare in due punti:

- promuovere l'attività fisica e lo sport identificando percorsi negli intorno di una zona di interesse rispondendo a esigenze specifiche, es: la ricerca di un trekking montano all'interno del bosco (quindi senza esposizione diretta alla luce solare)
- promuovere un turismo sostenibile valorizzando i punti di interesse in un contesto cittadino, es: percorso da fare in città a piedi o in bicicletta, evitando le vie principali (strade trafficate) e invece valorizzando strade storiche e/o più adatte a una visita turistica.

Oltre al Piemonte Orientale, che potrebbe portare il collegamento con il progetto NODES, e quindi con la piattaforma che già loro stanno sviluppando, ho avuto manifestazioni di interesse da parte della Provincia del VCO, del Parco della Val Grande e del GAL "Laghi e Monti del VCO" (l'ente che gestisce i fondi del PSR: <https://www.gallaghiemonti.it/gal-chi-siamo/>). Il presidente del GAL mi ha anche detto che stanno lavorando con alcune sezioni locali del CAI, ma anche con una persona che è referente nazionale CAI per la sentieristica.

Inserimento di UPO in cordate progettuali per due progetti HORIZON EUROPE, presentati a Gennaio 2025.

- **Sicurezza:**

- Misure di sicurezza implementate (es. protocolli di crittografia, gestione delle vulnerabilità).
- Conformità alle normative vigenti (es. GDPR).

Approfondimento: Conformità alle Normative Vigenti (es. GDPR) nelle Piattaforme Turistiche

La conformità alle normative vigenti, in particolare al GDPR, è un aspetto cruciale per qualsiasi piattaforma che raccoglie e tratta dati personali, specialmente nel settore turistico. La violazione di queste norme può comportare sanzioni economiche significative e danni reputazionali irreparabili.

Perché il GDPR è così importante nel settore turistico?

- **Raccolta massiva di dati:** Le piattaforme turistiche raccolgono una vasta gamma di dati personali degli utenti, come nome, indirizzo, dettagli di pagamento, preferenze di viaggio, ecc.
- **Trasferimento di dati:** I dati personali possono essere trasferiti a terzi (es. fornitori di servizi, partner commerciali) per fornire servizi personalizzati.

- **Profilazione degli utenti:** Le piattaforme utilizzano i dati raccolti per creare profili degli utenti e offrire esperienze personalizzate, il che implica un trattamento più intenso dei dati personali.

Aspetti chiave della conformità al GDPR nelle piattaforme turistiche:

- **Base giuridica del trattamento:** È fondamentale individuare una base giuridica legittima per il trattamento dei dati personali (es. consenso, esecuzione di un contratto, interesse legittimo).
- **Trasparenza:** Le informazioni sulla raccolta e il trattamento dei dati devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile agli utenti, attraverso informative privacy concise e facilmente accessibili.
- **Diritti degli interessati:** Gli utenti devono poter esercitare i loro diritti (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione) in modo semplice e gratuito.
- **Sicurezza dei dati:** È necessario implementare misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali da accessi non autorizzati, perdite, distruzioni o danneggiamenti accidentali.
- **Trasferimenti internazionali di dati:** Se i dati vengono trasferiti verso paesi extra UE, è necessario garantire un livello di protezione adeguato, ad esempio attraverso clausole contrattuali standard o certificazioni.
- **Accountability:** Il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare la conformità al GDPR, attraverso la tenuta di un registro delle attività di trattamento e la conduzione di valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati.

Come garantire la conformità al GDPR nelle piattaforme turistiche?

- **Nominare un DPO:** In alcuni casi, è obbligatorio nominare un Data Protection Officer (DPO).
- **Eseguire una Data Protection Impact Assessment (DPIA):** Valutare i rischi per i diritti e le libertà degli interessati derivanti dal trattamento.
- **Rivedere le politiche sulla privacy:** Assicurarsi che siano aggiornate e conformi al GDPR.
- **Fornire strumenti di gestione del consenso:** Permettere agli utenti di gestire le loro preferenze in modo semplice e trasparente.
- **Implementare misure tecniche:** Utilizzare tecnologie di sicurezza per proteggere i dati (es. crittografia, firewall).
- **Offrire strumenti per esercitare i diritti degli interessati:** Rendere semplici e accessibili le procedure per esercitare i diritti previsti dal GDPR.
- **Fornire formazione al personale:** Sensibilizzare il personale sulle implicazioni del GDPR e sulle procedure da seguire.

Altre normative rilevanti

Oltre al GDPR, le piattaforme turistiche potrebbero dover rispettare altre normative, a seconda del Paese in cui operano e dei servizi offerti, come:

- **Direttiva e Privacy:** Regola l'utilizzo dei cookie e di altre tecnologie di tracciamento.
- **Legislazione nazionale sulla protezione dei dati:** Può contenere disposizioni specifiche aggiuntive rispetto al GDPR.
- **Normative settoriali:** Ad esempio, nel settore dei pagamenti online, potrebbero applicarsi normative specifiche.

In conclusione, la conformità al GDPR è un processo continuo che richiede un impegno costante da parte delle aziende. Le piattaforme turistiche, in particolare, devono prestare particolare attenzione alla protezione dei dati personali dei loro utenti per garantire la loro fiducia e rispettare le normative vigenti.

- adempimenti in materia di privacy ai fini di una corretta fruizione delle funzionalità legate alla piattaforma;

2.7 PROFILI PRIVACY

Il **Regolamento UE 2016/679**, c.d. GDPR, ha come obiettivi principali restituire ai cittadini il controllo dei propri dati personali e semplificare il contesto normativo uniformando e rendendo omogenea la normativa privacy all'interno dell'UE. Il GDPR:

- si applica solo al trattamento dei dati personali di persone fisiche;
- riguarda trattamenti interamente o parzialmente automatizzati o non automatizzati, se i dati personali sono contenuti in un archivio o sono destinati a confluirci. Il Regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali effettuati:
 - ✓ da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico;
 - ✓ da autorità di pubblica sicurezza;
 - ✓ per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE.

Nello specifico, l'ambito di applicazione del GDPR fa riferimento:

- al trattamento di dati personali effettuato da un Titolare o Responsabile stabilito nella UE, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nella UE;
- al trattamento di dati personali effettuato da Titolari o Responsabili non stabiliti nell'UE, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione, se il trattamento ha ad oggetto dati personali di interessati che si trovano nella UE e riguarda (i) l'offerta di beni o servizi (anche non a pagamento) ai suddetti interessati oppure (ii) il monitoraggio del loro comportamento nel territorio della UE;
- al trattamento effettuato da un Titolare stabilito in uno Stato extra UE soggetto al diritto di uno Stato UE in virtù del diritto internazionale pubblico.

Il GDPR adotta un approccio basato sul rischio. Diventa centrale considerare la protezione dei dati personali come un rischio legale e reputazionale. Da un lato vi è la conformità o meno a delle previsioni normative, dall' altro vi è la conformità ad una sensibilità sul tema sempre più crescente nell'opinione pubblica. Questo approccio presuppone che, essendoci dei rischi, questi debbano essere mappati, analizzati e valutati, per poi poter adottare le misure di mitigazione del rischio più efficaci.

Ciò consente al Titolare del trattamento di poter avere sempre sotto controllo l'andamento di tale processo di mitigazione, e nello stesso tempo di poter dimostrare di aver implementato ogni azione possibile atta a raggiungere tale scopo, rispondendo così ad un preciso requirement del GDPR. Infatti, all' **art. 24** (e **Considerando 75** e **78**) nel delineare la responsabilità del titolare del trattamento, il Regolamento stabilisce che *“Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario”*.

Diventa, dunque, fondamentale quella che viene definita Privacy by design, cioè la produzione di un modello di gestione del rischio disegnato appositamente sulle caratteristiche e necessità del singolo ente. Questo requirement fa riferimento al principio di responsabilizzazione o accountability attribuito al Titolare del trattamento, come stabilito dal **secondo comma dell'art. 5 (Considerando 74)**.

L' **art. 5 primo comma (Considerando 39)** fissa i principi generali del trattamento. In particolare, i dati personali devono essere:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («*liceità, correttezza e trasparenza*»);
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («*limitazione della finalità*»);
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («*minimizzazione dei dati*»);
- d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («*esattezza*»);
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («*limitazione della conservazione*»);
- f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti

non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

A ciò va aggiunta una specifica valutazione di cosa si intende per “liceità del trattamento”. Viene in supporto l’ **art. 6 (Considerando 48)**, il quale delinea le possibili basi giuridiche del trattamento di dati personali, e lo considera lecito se:

- a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica;
- e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore.

2.1. LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA NORMATIVA

Come ogni nuovo atto normativo che modifica la legislazione previgente, anche il GDPR ha introdotto molte novità che hanno intaccato in tutto o in parte definizioni, principi, adempimenti.

Le modifiche introdotte dal GDPR riguardano istituti o previsioni già vigenti. Tra le più rilevanti si nota:

1. Modifica di definizioni, come ad esempio la oramai superata categoria dei dati “sensibili”, che lascia il posto alle “categorie particolari di dati”, oppure come la specificazione di cos si intende per trattamento;
2. Altri interventi riguardano specificamente adempimenti documentali, come ad esempio l’informativa sul trattamento rafforzata e arricchita di significato ed il consenso al trattamento che assume una caratteristica sostanziale e non più solo formale;
3. Vengono esplicitati con maggiore chiarezza e trasparenza alcuni diritti riconosciuti agli interessati, in particolare il diritto di accesso ai dati personali, il diritto di rettifica, il diritto di revoca del consenso;
4. In ultimo, sono state inasprite le sanzioni per le violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento; vengono previste sanzioni amministrative non pecuniarie (come ad esempio, controlli periodici da parte dell’Autorità Garante) e sanzioni amministrative

pecuniarie che variano in base alla gravità della violazione degli obblighi previsti dal GDPR, quali:

- **Art. 11:** Obbligo di non conservazione, acquisizione o trattamento di informazioni per identificare l'interessato se le finalità del trattamento non richiedono o non richiedono più l'identificazione dell'interessato
- **Art. 25:** Adozione di misure tecniche e organizzative atte ad attuare i principi di protezione dei dati, la tutela dei diritti degli interessati e la garanzia che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati necessari per ogni specifica finalità di trattamento (c.d. privacy by design e by default)
- **Art. 28:** Designazione del Responsabile del trattamento e rispetto degli obblighi e compiti posti a carico del Responsabile
- **Art. 30:** Tenuta dei Registri delle attività di trattamento
- **Art. 32:** Adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio
- **Art. 33:** Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo
- **Artt. 35 e 36:** Svolgimento di una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali e conseguente consultazione preventiva dell'Autorità di controllo del Capo IX del Regolamento
- **Art. 58:** Rispetto di un ordine, di una limitazione di trattamento o di un ordine di sospensione di flussi di dati dell'Autorità di controllo o di un negato accesso ai sensi dell'art. 58, par. I

Il forte inasprimento delle sanzioni è un segnale preciso dell'importanza che la protezione dei dati personali ha per il legislatore europeo e per i cittadini europei. L'azienda si impegna a rispettare tutti gli obblighi e a conformarsi a tutti gli adempimenti non solo per evitare di incorrere in sanzioni, ma soprattutto per garantire la tutela di un diritto proprio dei cittadini.

Mentre, le novità più rilevanti introdotte dal GDPR, si sviluppano in più ambiti e possono essere così descritte:

1. Estensione dell'ambito territoriale: questo Regolamento per la prima volta stabilisce norme comuni per la protezione dei dati personali che si applicano contemporaneamente in tutti gli Stati Membri e che tutela tutti i cittadini europei, come già descritto nella precedente sezione;
2. Vengono introdotte nuove definizioni, che devono essere tenute sempre in considerazione per poter attuare al meglio le misure adeguate per essere compliant rispetto ai nuovi adempimenti. In particolare, l'articolo 4 sancisce le seguenti definizioni:
 - *«dato personale»:* qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o

più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

- *«trattamento»*: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- *«profilazione»*: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- *«pseudonimizzazione»*: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- *«archivio»*: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
- *«titolare del trattamento»*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- *«responsabile del trattamento»*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- *«destinatario»*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
- *«violazione dei dati personali»*: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la

divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

- «*dati genetici*»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
- «*dati biometrici*»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici.

Sono introdotte nuove figure proprie dell'organigramma Privacy, tra cui la più innovativa è quella del Data Protection Officer (DPO) oppure Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD), disciplinato dagli **artt. 37-39** del Regolamento. È obbligatorio nominare questa figura delle Pubbliche Amministrazioni e delle imprese che come attività principali svolgono monitoraggio sistematico dei dati degli interessati su larga scala oppure monitoraggio su larga scala di categorie particolari di dati. Il DPO è una figura dalle caratteristiche di indipendenza ed autonomia, e deve avere le risorse tecniche, organizzative ed economiche necessarie per poter svolgere i propri compiti.

L' **art. 39** individua il nucleo minimo dei compiti del DPO:

- informare e fornire al Titolare, al Responsabile nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento, consulenza in merito agli obblighi normativi in materia;
- sorvegliare l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché delle politiche in materia del Titolare o del Responsabile del trattamento, compresi l'attribuzione di responsabilità, la sensibilizzazione e formazione del personale che partecipa al trattamento e al controllo in merito;
- fornire, se richiesto, pareri sulla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento;
- cooperare con l'Autorità di controllo;
- fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento.

È introdotto un nuovo obbligo documentale definito dall' **art. 30** del GDPR, ossia il Registro delle attività di trattamento. In esso devono essere contenute tutte le informazioni che caratterizzano il trattamento e i dati trattati, e deve essere tenuto in formato cartaceo o elettronico sia dal titolare sia dal responsabile del trattamento.

Viene data rilevanza alle violazioni, indipendentemente che queste derivano da colpa o dolo del titolare o del responsabile del trattamento. Infatti, è introdotto l'obbligo di notifica delle violazioni entro 72 ore all'Autorità Garante (Data breach notification). Ciò dà vita alla c.d. Privacy by Default, ossia l'implementazione di tutte le azioni che gestiscono la violazione dei dati personali, ossia della situazione in cui il modello di risk management non ha funzionato e bisogna gestire l'emergenza.

Avendo il GDPR natura di normativa che gestisce e mitiga il rischio, viene introdotta la valutazione preventiva di impatto del trattamento dei dati personali. Questa valutazione deve essere effettuata dal DPO, se ne è prevista la nomina. Si tratta di un documento che valuta l'impatto che il trattamento dei dati avrà sui diritti e le situazioni giuridiche soggettive degli interessati, e deve essere redatto solo se il rischio è elevato. È in ogni caso obbligatoria se il trattamento consiste in attività di profilazione.

L' **art. 17** introduce il diritto alla cancellazione dei dati personali, anche c.d. diritto all'oblio. Tale diritto consiste nell'ottenere, senza giustificato ritardo, la cancellazione dei propri dati personali che (i) non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, o (ii) quando l'interessato abbia revocato il proprio consenso, o (iii) si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano, o (iv) quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al Regolamento. Il titolare del trattamento che ha pubblicato on line dati personali deve informare gli altri titolari del trattamento che trattano tali dati personali di cancellare qualsiasi link verso tali dati personali o copia o riproduzione di detti dati. Inoltre, il titolare può opporsi solo in caso di: esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; per adempiere un obbligo legale o un compito di interesse pubblico; per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica; a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici; per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

L' **art. 20**, invece, stabilisce il diritto alla portabilità dei dati personali, ossia il diritto dell'interessato a trasmettere o ottenere la trasmissione di propri dati personali da un titolare del trattamento a cui li aveva forniti in precedenza ad un altro Titolare, senza impedimenti. Tale diritto è esercitabile quando: (i) il trattamento è effettuato con mezzi automatizzati; e (ii) il trattamento si basa sul consenso precedentemente rilasciato dall'interessato; o (iii) il trattamento si basa su un contratto o su trattative precontrattuali in corso con l'interessato. Quest'ultimo ha il diritto di ottenere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i propri dati personali al fine di trasmetterli a un altro Titolare, ma anche il diritto di ottenere che il primo titolare a cui ha fornito i dati, li trasmetta direttamente a un diverso titolare, se tecnicamente fattibile.

Sulla privacy...

La gestione dei dati personali all'interno di piattaforme informatiche è un aspetto che va gestito accuratamente tramite la formalizzazione di una **POLICY** apposita, anche in virtù del fatto che il tema della sicurezza informatica appare un aspetto sempre più meritevole di attenzione e riflessione con particolare riferimento alla possibile interconnessione di più sistemi informatizzati e al considerevole aumento dei servizi Internet. Tali aspetti infatti devono spingere ogni Titolare del trattamento a prestare una specifica attenzione sulla sicurezza del dato ed alla costante proliferazione degli stessi all'interno di canali telematici e informatici per evitare il rischio di perdita o alterazione.

In particolar modo, l'art.32 del [GDPR](#) prevede l'adozione, da parte del Titolare, di misure organizzative e tecniche al fine di garantire la sicurezza del trattamento e di misure cosiddette *adeguate* non meglio specificate. Queste devono necessariamente tradursi nella formalizzazione di una policy che indichi in modo chiaro quali debbano essere i comportamenti tenuti dal dipendente per contrastare i rischi informatici.

Partendo da questi principi essenziali, una policy per la corretta gestione dei dati presenti all'interno di piattaforme informatiche deve:

1. prevedere ed individuare i principali controlli di sicurezza che dovranno essere valutati in sede di progettazione e implementazione di trattamenti informatizzati;
2. prevedere una gestione consapevole dei rapporti con i fornitori e soggetti esterni coinvolti nei trattamenti informatici;
3. provvedere alla condivisione di adeguate misure sulla protezione dei dati al fine di innalzare il livello di conoscenza e consapevolezza da parte di tutti gli incaricati.

La previsione e attuazione dei suddetti principi dovrebbe essere una buona base di partenza per garantire una corretta applicazione delle misure tecniche ed organizzative per la gestione di piattaforma informatiche.

In tale contesto la previsione di una progettazione ben definita del trattamento deve indirizzarsi verso una disamina dei seguenti elementi:

1. sicurezza delle attività del trattamento presente sulla piattaforma;
2. gestione degli accessi degli utenti e degli asset;
3. gestione delle terze parti;
4. gestione della comunicazione delle informazioni;
5. gestione del dato e dell'eventualità di provvedere alla correlata [pseudonimizzazione](#).

La progettazione e valutazione preliminare di tutti questi elementi risponde in modo puntuale al principio di accountability e permette al titolare di considerare diversi fattori che possono interagire nella gestione del dato informatizzato. Pertanto, prima di procedere all'attuazione degli adempimenti imposti dal GDPR, si renderà necessario anzitutto una **VALUTAZIONE PRELIMINARE** sulla categoria di dati trattati in seno all'organizzazione professionale e, in particolare:

- verificare la **tipologia di dati trattati**;
- individuare quali siano i **soggetti preposti al trattamento** dei dati medesimi, del loro ruolo e della loro responsabilità;
- individuare le **finalità** per le quali i dati sono raccolti;
- verificare se il trattamento si fonda sui **principi** di correttezza, trasparenza e liceità;
- individuare gli **ambiti di diffusione e comunicazione** dei dati. Da questo punto di vista, un aspetto fondamentale è la sicurezza della comunicazioni in quanto l'indisponibilità, l'alterazione e la non integrità del dato sono minacce concrete e reali alla corretta gestione e comunicazione del dato all'interno ed esterno della piattaforma. Da questo punto di vista, appare opportuna la formalizzazione di protocolli di comunicazione di canali sicuri delle informazioni e dei dati presenti oltre alla verifica e controllo di tali canali. Strettamente collegato a questo tema è altresì la valutazione dei **tempi di conservazione**: il titolare dovrà infatti definire quali dati debbano essere cancellati, per quanto tempo debbano essere conservati e le modalità di cancellazione degli stessi;

- effettuare una valutazione dei principi di necessità e **minimizzazione** del dato al fine di prevedere, all'interno della piattaforma, la visibilità del solo dato necessario alla finalità del sistema rendendo pseudoanonimi i dati non necessari e non proporzionali alla finalità del trattamento.

Dopo questo primo screening si dovranno gestire i **SINGOLI ADEMPIMENTI**.

1. **Assegnazione formale delle Nomine (Incaricati del trattamento, contitolari del trattamento, responsabili del trattamento)**

- In linea generale, si avrà un **Titolare del trattamento**, ovvero quel soggetto, persona fisica o giuridica che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali;
 - occorrerà verificare l'applicazione dell'art. 26 sulla **contitolarità del trattamento**, vale a dire indagare se i professionisti coinvolti sul progetto operino determinando congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento e, in caso affermativo, predisporre un accordo interno nel quale sono individuate le rispettive responsabilità e gli obblighi circa il trattamento dei dati personali. Diversamente, nel caso in cui ciascun professionista riceva un incarico per specifiche attività o prestazioni, egli sarà autonomo titolare del trattamento, elaborando personalmente le modalità del medesimo;
 - sarà poi necessario procedere alle nomine, mediante lettera di incarico, degli **incaricati al trattamento** quali soggetti che all'interno della struttura gestiscono i dati per conto del Titolare, che definisce le modalità e le finalità del trattamento, e che devono ricevere adeguate istruzioni operative sulla gestione e sulla protezione dei dati;
 - atti di nomina dovranno essere predisposti anche per tutti quei soggetti esterni ai quali vengono trasferiti i dati, i c.d. **responsabili esterni del trattamento** (art. 28), e che effettuano il trattamento per conto del titolare e devono presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, di modo che il trattamento stesso sia conforme ai principi del GDPR e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.
2. I risultati ottenuti al termine dell'assessment sopra descritto dovranno essere trasposti nel **Registro delle attività di trattamento** (art. 30), strumento operativo di pianificazione e controllo dell'organizzazione, che consente di censire i trattamenti in essere riducendo il rischio di quelli illeciti. Seppur non gravi un obbligo di adozione del registro in capo ai professionisti, il Garante ne raccomanda l'adozione, quale elemento fondamentale di un sistema di corretta gestione dei dati personali.
3. **Implementazione di adeguate misure di sicurezza e procedure preventive in caso di scoperta di violazioni dei dati personali (data breach)**: le prescrizioni giuridico-normative si intrecciano a quelle tecnologiche e di sicurezza informatica, al fine di un corretto processo di adeguamento. A titolo meramente esemplificativo si consiglia, ove possibile, di adottare le misure della pseudonimizzazione e della cifratura dei dati personali, di aggiornare periodicamente i sistemi operativi, le applicazioni e i programmi, di installare meccanismi antielusione come i firewall, effettuare il backup continuo dei dati ed utilizzare chiavette USB protette da password o che consentano di criptare i dati ivi contenuti. Di non minor importanza è l'utilizzo e l'aggiornamento periodico di password per l'accesso ai sistemi informatici in cui vengono archiviati i

dati, redigendo un vademecum da divulgare all'interno dello studio professionale su come le password debbano essere custodite ed amministrare.

4. Non da ultimo, sarà necessario implementare adeguate **informative** sia da pubblicare sul sito e sia da rilasciare ai propri clienti, dipendenti e fornitori. Dal punto di vista soggettivo sarà di fondamentale importanza individuare i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali, con precisa distinzione dei ruoli e, soprattutto, delle conseguenti responsabilità. Una componente essenziale all'interno della policy sulla privacy è rappresentato infatti da una corretta gestione del rapporto con le terze parti ed in particolar modo con i fornitori ed i responsabili e gli incaricati che, a diverso titolo, utilizzano la piattaforma. Un presidio costante e mirato del rapporto con i fornitori/responsabili mitiga certamente i rischi di utilizzi impropri o anomali del sistema, di accessi non autorizzati o di intercettazione di dati o software non autorizzati.

La Privacy Impact Assessment (DPIA)

La tutela dei diritti degli interessati diventa ancor più fondamentale in presenza di un rischio elevato conseguente ad una o più operazioni di trattamento di dati personali. In tali casi, il [GDPR](#) impone al Titolare del trattamento un approccio valutativo finalizzato a comprendere il livello di rischio e le correlate misure di sicurezza da adottare per mitigarlo: in particolare, è opportuno effettuare un'analisi dell'adempimento disciplinato dall'art. 35 GDPR relativo alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ossia la **Privacy Impact Assessment**.

Trattasi di un processo strutturato, descrittivo e periodico, propedeutico ad una corretta applicazione del [principio di responsabilizzazione \(accountability\)](#) perché consente al titolare di dimostrare, mediante un'analisi approfondita del trattamento, quelle che sono le procedure interne, i flussi di dati, le misure tecniche e organizzative, le valutazioni giuridiche e di sicurezza e, quindi, l'effettiva protezione dei dati personali e la conformità del trattamento all'intera normativa europea di settore.

L'obiettivo della procedura in rassegna è quello di analizzare la tipologia di trattamento di dati richiesta per valutarne la necessità, la proporzionalità nonché i relativi rischi e quindi approntare misure idonee ad affrontarli. Una DPIA può riguardare un singolo trattamento oppure più trattamenti che presentano analogie in termini di natura, ambito, contesto, finalità e rischi.

La DPIA è una procedura che permette di essere compliant sul tema della privacy e, vista la sua utilità, la normativa ne suggerisce l'impiego per tutti i trattamenti e non solo nei casi obbligatoriamente previsti. La DPIA deve essere condotta prima di procedere al trattamento ma comunque deve essere previsto un riesame periodico; la responsabilità della correlata implementazione spetta al titolare anche se la conduzione materiale della valutazione di impatto può essere affidata a un altro soggetto, interno o esterno all'organizzazione.

QUANDO LA DPIA È OBBLIGATORIA - In tutti i casi in cui un trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche quali: trattamenti valutativi o di scoring, compresa la profilazione; decisioni automatizzate che producono significativi effetti giuridici (es: assunzioni, concessione di prestiti, stipula di assicurazioni); monitoraggio sistematico (es: videosorveglianza); trattamento di dati sensibili, giudiziari o di natura

estremamente personale (es: informazioni sulle opinioni politiche); trattamenti di dati personali su larga scala; combinazione o raffronto di insiemi di dati derivanti da due o più trattamenti svolti per diverse finalità e/o da titolari distinti, secondo modalità che esulano dal consenso iniziale (come avviene, ad esempio, con i Big Data); trattamento di dati relativi a soggetti vulnerabili (minori, soggetti con patologie psichiatriche, richiedenti asilo, anziani, ecc.); utilizzi innovativi o applicazione di nuove soluzioni tecnologiche o organizzative (es: riconoscimento facciale, device IoT, ecc.); trattamenti che, di per sé, potrebbero impedire agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto (es: screening dei clienti di una banca attraverso i dati registrati in una centrale rischi per stabilire la concessione di un finanziamento). La DPIA è necessaria in presenza di almeno due di questi criteri ma, tenendo conto delle circostanze, il titolare può decidere di condurre una DPIA anche se ricorre uno solo dei criteri di cui sopra.

QUANDO LA DPIA NON È OBBLIGATORIA - La DPIA NON è necessaria (ma comunque sempre consigliata) per i trattamenti che: non presentano rischio elevato per diritti e libertà delle persone fisiche; hanno natura, ambito, contesto e finalità molto simili a quelli di un trattamento per cui è già stata condotta una DPIA; sono stati già sottoposti a verifica da parte di un'Autorità di controllo prima del maggio 2018 e le cui condizioni (es: oggetto, finalità, ecc.) non hanno subito modifiche; sono compresi nell'elenco facoltativo dei trattamenti per i quali non è necessario procedere alla DPIA; fanno riferimento a norme e regolamenti, Ue o di uno stato membro, per la cui definizione è stata condotta una DPIA.

EVENTI:

Supporto nell'organizzazione e gestione dei seguenti eventi:

- OMEGNA, 29 novembre 2024, in presenza (e in collegamento), nell'ambito del corso Spoke3 UPO sul Turismo.
- ALBA, 27 Gennaio 2025, in presenza (e in collegamento), presso la Banca d'Alba.
- AOSTA, 29 gennaio 2025, in presenza (collegamento possibile), in occasione di un seminario interateneo organizzato da UNIVDA.

Si vorrebbe, inoltre, organizzare un ulteriore evento a a BIELLA, coinvolgendo Città Studi.